

Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40

Pdf files of whole work can be accessed at the links:

<https://numbers-magic.com/?p=8669>

<https://numbers-magic.com/?p=8687>

Inder J. Taneja¹

Abstract

For the first time in history, this work brings a new kind of magic squares. These are multiples of 4 from order 8 to 32 [58, 59]. These are bordered magic squares based on magic rectangles of order $4k$, where $k = 2, 3, 4, \dots$. For the orders of type $4k + 2$, where $k = 2, 3, 4, \dots$, i.e., for the orders 10, 14, 18, etc. can be seen at [60, 61]. This work is for the orders 36 and 40. Pdf files of whole work can be accessed at the author's site [3, 4] or at links given above. The single digit border is already known in the literature [12, 13]. For the block of orders 3 refer author's work [47] and for the blocks of order 4 refer [26].

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
1.1 Classification of Bordered Magic Squares	7
2 Two Digits Bordered Magic Squares	7
2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 36	7
2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 40	22

1 Introduction

During past years author worked on bordered magic squares. These includes borders as blocks of magic squares. Let's consider following four examples of different kinds of bordered magic squares.

• **Single Digit Border**

	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2925														
307	292	294	296	298	318	320	322	34	32	30	28	26	8	6	4	2	308	2925	
25	275	262	264	266	285	287	289	64	62	60	58	41	39	37	35	276	300	2925	
23	57	247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	268	302	2925	
21	55	83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	270	304	2925	
19	52	81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	273	306	2925	
15	51	79	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	246	274	310	2925	
13	46	75	103	123	135	176	174	147	180	148	150	190	202	222	250	279	312	2925	
11	44	73	98	119	136	146	161	166	155	168	179	189	206	227	252	281	314	2925	
1	42	65	96	113	141	152	156	167	162	165	173	184	212	229	260	283	324	2925	
301	269	243	219	201	191	154	170	157	164	159	171	134	124	106	82	56	24	2925	
303	271	245	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	80	54	22	2925	
305	272	249	225	207	185	175	151	178	145	177	149	140	118	100	76	53	20	2925	
309	277	251	226	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	99	74	48	16	2925	
311	278	253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	47	14	2925	
313	280	254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	45	12	2925	
315	282	77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	43	10	2925	
316	49	63	61	59	40	38	36	261	263	265	267	284	286	288	290	50	9	2925	
17	33	31	29	27	7	5	3	291	293	295	297	299	317	319	321	323	18	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 1

• **Two Digit Border**

1	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA												870
4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870	
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870	
37	108	43	41	103	101	100	98	48	46	13	132	870	
107	38	102	104	42	44	45	47	97	99	131	14	870	
106	39	57	88	71	76	65	78	61	84	130	15	870	
40	105	60	85	66	77	72	75	64	81	16	129	870	
33	112	87	58	80	67	74	69	83	62	17	128	870	
111	34	86	59	73	70	79	68	82	63	127	18	870	
110	35	93	95	49	51	56	54	90	92	126	19	870	
36	109	52	50	96	94	89	91	55	53	20	125	870	
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870	
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870	
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

Example 2

• **Three Digits Border**

Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			2925						
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 3

• **Four Digits Border**

Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010				
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

Example 4

The first example of order 18 is a typical example of bordered magic squares, where borders are one by one. The second example is of bordered magic square of order 12, where the border is formed by magic rectangle of type $2 \times 2k$. The third example is of bordered magic square of order 18, where the border is formed by magic squares of order 3 with different sums. The third example is bordered magic square of order 20, where the border is formed by pandiagonal equal sums magic squares of order 4. In the same way we can proceed further for the borders of orders 5, 6, etc. Summarizing, below are details of **classifications of bordered magic squares**.

1.1 Classification of Bordered Magic Squares

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit: Example 1 of order 18 [12, 13].
- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles multiples of 2 [58, 59, 60, 61]
- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3: Example 2 of order 18 [47].
- **Four Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 4: Example 3 of order 20 [26].
- **Five Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 5 (appearing soon).
- **Six Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 6 [27], etc.

2 Two Digits Bordered Magic Squares

These types of bordered magic squares are new and are done recently by author [58, 59, 60, 61]. This work is for the orders 36 and 40.

2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 36

Below is an example of bordered magic square of order 36, bordered by magic rectangles of order 2×4 .

1		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	137	140	1158	1159	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	149	1147	1146	152	153	1143	1142	156	157	1139	1138	160	161	1135	1134	164	1130	1131	165	168	37	1260	23346						
1163	134	1160	1157	139	138	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	1148	150	151	1145	1144	154	155	1141	1140	158	159	1137	1136	162	163	1133	167	166	1132	1129	1259	38	23346						
1162	135	253	1044	257	260	1038	1039	261	1035	1034	264	265	1031	1030	268	269	1027	1026	272	273	1023	1022	276	277	1019	1018	280	1015	1014	284	281	169	1128	1258	39	23346						
136	1161	1043	254	1040	1037	259	258	1036	262	263	1033	1032	266	267	1029	1028	270	271	1025	1024	274	275	1021	1020	278	279	1017	282	283	1013	1016	1127	170	40	1257	23346						
129	1168	1042	255	357	940	361	364	934	935	365	931	930	368	369	927	926	372	373	923	922	376	377	919	918	380	914	915	381	384	285	1012	1126	171	41	1256	23346						
1167	130	256	1041	939	358	936	933	363	362	932	366	367	929	928	370	371	925	924	374	375	921	920	378	379	917	383	382	916	913	1011	286	172	1125	1255	42	23346						
1166	131	249	1048	938	359	445	852	847	846	449	452	453	843	842	456	457	839	838	460	461	835	834	464	830	831	465	468	385	912	1010	287	173	1124	1254	43	23346						
132	1165	1047	250	360	937	851	446	450	451	848	845	844	454	455	841	840	458	459	837	836	462	463	833	467	466	832	829	911	386	288	1009	1123	174	44	1253	23346						
125	1172	1046	251	353	944	850	447	517	780	774	775	521	524	525	771	770	528	529	767	766	532	762	763	533	536	469	828	910	387	289	1008	1122	175	45	1252	23346						
1171	126	252	1045	943	354	448	849	779	518	523	522	776	773	772	526	527	769	768	530	531	765	535	534	764	761	827	470	388	909	1007	290	176	1121	1251	46	23346						
1170	127	245	1052	942	355	441	856	778	519	573	724	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	537	760	826	471	389	908	1006	291	177	1120	1250	47	23346						
128	1169	1051	246	356	941	855	442	520	777	723	574	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	759	538	472	825	907	390	292	1005	1119	178	48	1249	23346						
121	1176	1050	247	349	948	854	443	513	784	722	575	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	758	539	473	824	906	391	293	1004	1118	179	49	1248	23346						
1175	122	248	1049	947	350	444	853	783	514	576	721	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	540	757	823	474	392	905	1003	294	180	1117	1247	50	23346						
1174	123	241	1056	946	351	437	860	782	515	569	728	682	615	633	664	656	653	644	641	637	660	706	591	541	756	822	475	393	904	1002	295	181	1116	1246	51	23346						
124	1173	1055	242	352	945	859	438	516	781	727	570	616	681	636	661	642	643	654	655	640	657	592	705	755	542	476	821	903	394	296	1001	1115	182	52	1245	23346						
117	1180	1054	243	345	952	858	439	509	788	726	571	609	688	663	634	645	648	649	652	659	638	593	704	754	543	477	820	902	395	297	1000	1114	183	53	1244	23346						
1179	118	244	1053	951	346	440	857	787	510	572	725	687	610	662	635	651	650	647	646	658	639	703	594	544	753	819	478	396	901	999	298	184	1113	1243	54	23346						
1178	119	237	1060	950	347	433	864	786	511	565	732	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	545	752	818	479	397	900	998	299	185	1112	1242	55	23346						
120	1177	1059	238	348	949	863	434	512	785	731	566	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	751	546	480	817	899	398	300	997	1111	186	56	1241	23346						
113	1184	1058	239	341	956	862	435	505	792	730	567	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	750	547	481	816	898	399	301	996	1110	187	57	1240	23346						
1183	114	240	1057	955	342	436	861	791	506	568	729	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	548	749	815	482	400	897	995	302	188	1109	1239	58	23346						
1182	115	233	1064	954	343	429	868	790	507	564	561	734	735	557	739	738	560	553	743	742	556	549	552	747	746	814	483	401	896	994	303	189	1108	1238	59	23346						
116	1181	1063	234	344	953	867	430	508	789	733	736	563	562	740	558	559	737	744	554	555	741	748	745	550	551	484	813	895	402	304	993	1107	190	60	1237	23346						
109	1188	1062	235	337	960	866	431	504	501	794	795	497	799	798	500	493	803	802	496	489	807	806	492	485	488	810	811	894	403	305	992	1106	191	61	1236	23346						
1187	110	236	1061	959	338	432	865	793	796	503	502	800	498	499	797	804	494	495	801	808	490	491	805	812	809	487	486	404	893	991	306	192	1105	1235	62	23346						
1186	111	229	1068	958	339	428	425	870	871	421	875	874	424	417	879	878	420	413	883	882	416	409	887	886	412	891	890	408	405	990	307	193	1104	1234	63	23346						
112	1185	1067	230	340	957	869	872	427	426	876	422	423	873	880	418	419	877	884	414	415	881	888	410	411	885	406	407	889	892	308	989	1103	194	64	1233	23346						
105	1192	1066	231	333	336	962	963	329	967	966	332	325	971	970	328	321	975	974	324	317	979	978	320	313	983	982	316	987	986	312	309	1102	195	65	1232	23346						
1191	106	232	1065	964	961	335	334	968	330	331	965	972	326	327	969	976	322	323	973	980	318	319	977	984	314	315	981	310	311	985	988	196	1101	1231	66	23346						
1190	107	228	225	1070	1071	221	1075	1074	224	217	1079	1078	220	213	1083	1082	216	209	1087	1086	212	205	1091	1090	208	201	1095	1094	204	1099	1098	200	197	1230	67	23346						
108	1189	1069	1072	227	226	1076	222	223	1073	1080	218	219	1077	1084	214	215	1081	1088	210	211	1085	1092	206	207	1089	1096	202	203	1093	198	199	1097	1100	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346				

Below are few more examples of two digits bordered magic squares of order 36.

2		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	137	140	1158	1159	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	149	1147	1146	152	153	1143	1142	156	157	1139	1138	160	161	1135	1134	164	1130	1131	165	168	37	1260	23346						
1163	134	1160	1157	139	138	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	1148	150	151	1145	1144	154	155	1141	1140	158	159	1137	1136	162	163	1133	167	166	1132	1129	1259	38	23346						
1162	135	253	1044	257	260	1038	1039	261	1035	1034	264	265	1031	1030	268	269	1027	1026	272	273	1023	1022	276	277	1019	1018	280	1015	1014	284	281	169	1128	1258	39	23346						
136	1161	1043	254	1040	1037	259	258	1036	262	263	1033	1032	266	267	1029	1028	270	271	1025	1024	274	275	1021	1020	278	279	1017	282	283	1013	1016	1127	170	40	1257	23346						
129	1168	1042	255	357	940	367	932	361	934	375	924	369	926	383	916	377	918	391	908	385	910	399	900	393	902	407	892	401	894	285	1012	1126	171	41	1256	23346						
1167	130	256	1041	939	358	362	933	368	931	370	925	376	923	378	917	384	915	386	909	392	907	394	901	400	899	402	893	408	891	1011	286	172	1125	1255	42	23346						
1166	131	249	1048	938	359	936	363	930	365	928	371	922	373	920	379	914	381	912	387	906	389	904	395	898	397	896	403	890	405	1010	287	173	1124	1254	43	23346						
132	1165	1047	250	360	937	929	366	935	364	921	374	927	372	913	382	919	380	905	390	911	388	897	398	903	396	889	406	895	404	288	1009	1123	174	44	1253	23346						
125	1172	1046	251	353	944	519	780	513	782	523	521	775	773	772	770	528	526	555	553	743	741	740	738	560	558	415	884	409	886	289	1008	1122	175	45	1252	23346						
1171	126	252	1045	943	354	514	781	520	779	774	776	522	524	525	527	769	771	742	744	554	556	557	559	737	739	410	885	416	883	1007	290	176	1121	1251	46	23346						
1170	127	245	1052	942	355	784	515	778	517	537	760	551	748	545	750	541	756	569	728	583	716	577	718	573	724	888	411	882	413	1006	291	177	1120	1250	47	23346						
128	1169	1051	246	356	941	777	518	783	516	540	757	546	749	552	747	544	753	572	725	578	717	584	715	576	721	881	414	887	412	292	1005	1119	178	48	1249	23346						
121	1176	1050	247	349	948	511	788	505	790	759	538	752	547	746	549	755	542	727	570	720	579	714	581	723	574	423	876	417	878	293	1004	1118	179	49	1248	23346						
1175	122	248	1049	947	350	506	789	512	787	758	539	745	550	751	548	754	543	726	571	713	582	719	580	722	575	418	877	424	875	1003	294	180	1117	1247	50	23346						
1174	123	241	1056	946	351	792	507	786	509	765	767	529	531	536	534	762	764	733	735	561	563	568	566	730	732	880	419	874	421	1002	295	181	1116	1246	51	23346						
124	1173	1055	242	352	945	785	510	791	508	532	530	768	766	761	763	535	533	564	562	736	734	729	731	567	565	873	422	879	420	296	1001	1115	182	52	1245	23346						
117	1180	1054	243	345	952	503	796	497	798	619	617	679	677	676	674	624	622	587	585	711	709	708	706	592	590	431	868	425	870	297	1000	1114	183	53	1244	23346						
1179	118	244	1053	951	346	498	797	504	795	678	680	618	620	621	623	673	675	710	712	586	588	589	591	705	707	426	869	432	867	999	298	184	1113	1243	54	23346						
1178	119	237	1060	950	347	800	499	794	501	633	664	647	652	641	654	637	660	601	696	615	684	609	686	605	692	872	427	866	429	998	299	185	1112	1242	55	23346						
120	1177	1059	238	348	949	793	502	799	500	636	661	642	653	648	651	640	657	604	693	610	685	616	683	608	689	865	430	871	428	300	997	1111	186	56	1241	23346						
113	1184	1058	239	341	956	495	804	489	806	663	634	656	643	650	645	659	638	695	602	688	611	682	613	691	606	439	860	433	862	301	996	1110	187	57	1240	23346						
1183	114	240	1057	955	342	490	805	496	803	662	635	649	646	655	644	658	639	694	603	681	614	687	612	690	607	434	861	440	859	995	302	188	1109	1239	58	23346						
1182	115	233	1064	954	343	808	491	802	493	669	671	625	627	632	630	666	668	701	703	593	595	600	598	698	700	864	435	858	437	994	303	189	1108	1238	59	23346						
116	1181	1063	234	344	953	801	494	807	492	628	626	672	670	665	667	631	629	596	594	704	702	697	699	599	597	857	438	863	436	304	993	1107	190	60	1237	23346						
109	1188	1062	235	337	960	487	812	481	814	479	820	473	822	471	828	465	830	463	836	457	838	455	844	449	846	447	852	441	854	305	992	1106	191	61	1236	23346						
1187	110	236	1061	959	338	482	813	488	811	474	821	480	819	466	829	472	827	458	837	464	835	450	845	456	843	442	853	448	851	991	306	192	1105	1235	62	23346						
1186	111	229	1068	958	339	816	483	810	485	824	475	818	477	832	467	826	469	840	459	834	461	848	451	842	453	856	443	850	445	990	307	193	1104	1234	63	23346						
112	1185	1067	230	340	957	809	486	815	484	817	478	823	476	825	470	831	468	833	462	839	460	841	454	847	452	849	446	855	444	308	989	1103	194	64	1233	23346						
105	1192	1066	231	333	336	962	963	329	967	966	332	325	971	970	328	321	975	974	324	317	979	978	320	313	983	982	316	987	986	312	309	1102	195	65	1232	23346						
1191	106	232	1065	964	961	335	334	968	330	331	965	972	326	327	969	976	322	323	973	980	318	319	977	984	314	315	981	310	311	985	988	196	1101	1231	66	23346						
1190	107	228	225	1070	1071	221	1075	1074	224	217	1079	1078	220	213	1083	1082	216	209	1087	1086	212	205	1091	1090	208	201	1095	1094	204	1099	1098	200	197	1230	67	23346						
108	1189	1069	1072	227	226	1076	222	223	1073	1080	218	219	1077	1084	214	215	1081	1088	210	211	1085	1092	206	207	1089	1096	202	203	1093	198	199	1097	1100	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346				

3		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	137	140	1158	1159	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	149	1147	1146	152	153	1143	1142	156	157	1139	1138	160	161	1135	1134	164	1130	1131	165	168	37	1260	23346						
1163	134	1160	1157	139	138	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	1148	150	151	1145	1144	154	155	1141	1140	158	159	1137	1136	162	163	1133	167	166	1132	1129	1259	38	23346						
1162	135	253	1044	1031	1024	1026	1038	274	272	270	260	258	1032	463	836	464	835	458	471	831	830	981	974	976	988	324	322	320	310	308	982	169	1128	1258	39	23346						
136	1161	1043	254	269	277	275	1021	1019	1018	1016	282	280	1028	460	482	479	813	819	481	817	837	319	327	325	971	969	968	966	332	330	978	1127	170	40	1257	23346						
129	1168	1042	255	267	1020	1022	276	278	279	281	1015	1017	1030	465	475	811	490	805	488	822	832	317	970	972	326	328	329	331	965	967	980	1126	171	41	1256	23346						
1167	130	256	1041	263	291	1006	305	994	299	996	295	1002	1034	840	823	491	802	495	806	474	457	313	341	956	355	944	349	946	345	952	984	172	1125	1255	42	23346						
1166	131	249	1048	257	294	1003	300	995	306	993	298	999	1040	838	473	808	496	801	489	824	459	307	344	953	350	945	356	943	348	949	990	173	1124	1254	43	23346						
132	1165	1047	250	1029	1005	292	998	301	992	303	1001	296	268	829	820	485	493	804	812	477	468	979	955	342	948	351	942	353	951	346	318	1123	174	44	1253	23346						
125	1172	1046	251	1033	1004	293	991	304	997	302	1000	297	264	825	814	487	803	494	810	483	472	983	954	343	941	354	947	352	950	347	314	1122	175	45	1252	23346						
1171	126	252	1045	1035	1011	1013	283	285	290	288	1008	1010	262	470	821	809	807	492	486	476	827	985	961	963	333	335	340	338	958	960	312	176	1121	1251	46	23346						
1170	127	245	1052	1036	286	284	1014	1012	1007	1009	289	287	261	828	480	818	484	478	816	815	469	986	336	334	964	962	957	959	339	337	311	177	1120	1250	47	23346						
128	1169	1051	246	265	273	271	259	1023	1025	1027	1037	1039	266	467	461	833	462	839	826	466	834	315	323	321	309	973	975	977	987	989	316	1119	178	48	1249	23346						
121	1176	1050	247	583	580	585	720	718	709	705	590	708	587	619	617	679	677	676	674	624	622	503	500	505	800	798	789	785	510	788	507	1118	179	49	1248	23346						
1175	122	248	1049	716	602	595	703	593	700	694	701	600	581	678	680	618	620	621	623	673	675	796	522	515	783	513	780	774	781	520	501	180	1117	1247	50	23346						
1174	123	241	1056	584	599	691	611	688	605	607	689	698	713	633	664	656	653	644	641	637	660	504	519	771	531	768	525	527	769	778	793	181	1116	1246	51	23346						
124	1173	1055	242	715	693	610	682	616	613	683	687	604	582	636	661	642	643	654	655	640	657	795	773	530	762	536	533	763	767	524	502	1115	182	52	1245	23346						
117	1180	1054	243	578	699	685	615	681	684	614	612	598	719	663	634	645	648	649	652	659	638	498	779	765	535	761	764	534	532	518	799	1114	183	53	1244	23346						
1179	118	244	1053	591	601	608	686	609	692	690	606	696	706	662	635	651	650	647	646	658	639	511	521	528	766	529	772	770	526	776	786	184	1113	1243	54	23346						
1178	119	237	1060	711	697	702	594	704	597	603	596	695	586	669	671	625	627	632	630	666	668	791	777	782	514	784	517	523	516	775	506	185	1112	1242	55	23346						
120	1177	1059	238	710	717	712	577	579	588	592	707	589	714	628	626	672	670	665	667	631	629	790	797	792	497	499	508	512	787	509	794	1111	186	56	1241	23346						
113	1184	1058	239	881	874	876	888	424	422	420	410	408	882	543	756	544	755	538	551	751	750	931	924	926	938	374	372	370	360	358	932	1110	187	57	1240	23346						
1183	114	240	1057	419	427	425	871	869	868	866	432	430	878	540	562	559	733	739	561	737	757	369	377	375	921	919	918	916	382	380	928	188	1109	1239	58	23346						
1182	115	233	1064	417	870	872	426	428	429	431	865	867	880	545	555	731	570	725	568	742	752	367	920	922	376	378	379	381	915	917	930	189	1108	1238	59	23346						
116	1181	1063	234	413	441	856	455	844	449	846	445	852	884	760	743	571	722	575	726	554	537	363	391	906	405	894	399	896	395	902	934	1107	190	60	1237	23346						
109	1188	1062	235	407	444	853	450	845	456	843	448	849	890	758	553	728	576	721	569	744	539	357	394	903	400	895	406	893	398	899	940	1106	191	61	1236	23346						
1187	110	236	1061	879	855	442	848	451	842	453	851	446	418	749	740	565	573	724	732	557	548	929	905	392	898	401	892	403	901	396	368	192	1105	1235	62	23346						
1186	111	229	1068	883	854	443	841	454	847	452	850	447	414	745	734	567	572	723	730	563	552	933	904	393	891	404	897	402	900	397	364	193	1104	1234	63	23346						
112	1185	1067	230	885	861	863	433	435	440	438	858	860	412	550	741	729	727	572	566	556	747	935	911	913	383	385	390	388	908	910	362	1103	194	64	1233	23346						
105	1192	1066	231	886	436	434	864	862	857	859	439	437	411	748	560	738	564	558	736	735	549	936	386	384	914	912	907	909	389	387	361	1102	195	65	1232	23346						
1191	106	232	1065	415	423	421	409	873	875	877	887	889	416	547	541	753	542	759	746	546	754	365	373	371	359	923	925	927	937	939	366	196	1101	1231	66	23346						
1190	107	228	225	1070	1071	221	1075	1074	224	217	1079	1078	220	213	1083	1082	216	209	1087	1086	212	205	1091	1090	208	201	1095	1094	204	1099	1098	200	197	1230	67	23346						
108	1189	1069	1072	227	226	1076	222	223	1073	1080	218	219	1077	1084	214	215	1081	1088	210	211	1085	1092	206	207	1089	1096	202	203	1093	198	199	1097	1100	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346					

4		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	137	140	1158	1159	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	149	1147	1146	152	153	1143	1142	156	157	1139	1138	160	161	1135	1134	164	1130	1131	165	168	37	1260	23346						
1163	134	1160	1157	139	138	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	1148	150	151	1145	1144	154	155	1141	1140	158	159	1137	1136	162	163	1133	167	166	1132	1129	1259	38	23346						
1162	135	253	1044	451	449	847	845	844	842	456	454	1039	257	264	259	1035	1037	1015	281	288	283	1011	1013	483	481	815	813	812	810	488	486	169	1128	1258	39	23346						
136	1161	1043	254	846	848	450	452	453	455	841	843	1030	275	1021	1027	271	267	1006	299	997	1003	295	291	814	816	482	484	485	487	809	811	1127	170	40	1257	23346						
129	1168	1042	255	465	832	479	820	473	822	469	828	1029	269	278	1019	1028	268	1005	293	302	995	1004	292	497	800	511	788	505	790	501	796	1126	171	41	1256	23346						
1167	130	256	1041	468	829	474	821	480	819	472	825	263	273	1020	277	1024	1034	287	297	996	301	1000	1010	500	797	506	789	512	787	504	793	172	1125	1255	42	23346						
1166	131	249	1048	831	466	824	475	818	477	827	470	266	1025	1017	280	272	1031	290	1001	993	304	296	1007	799	498	792	507	786	509	795	502	173	1124	1254	43	23346						
132	1165	1047	250	830	467	817	478	823	476	826	471	1036	1023	279	1018	274	261	1012	999	303	994	298	285	798	499	785	510	791	508	794	503	1123	174	44	1253	23346						
125	1172	1046	251	837	839	457	459	464	462	834	836	265	1026	276	270	1022	1032	289	1002	300	294	998	1008	805	807	489	491	496	494	802	804	1122	175	45	1252	23346						
1171	126	252	1045	460	458	840	838	833	835	463	461	260	1040	1033	1038	262	258	284	1016	1009	1014	286	282	492	490	808	806	801	803	495	493	176	1121	1251	46	23346						
1170	127	245	1052	895	886	885	407	410	892	409	404	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	991	982	981	311	314	988	313	308	177	1120	1250	47	23346						
128	1169	1051	246	401	419	413	417	881	879	882	896	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	305	323	317	321	977	975	978	992	1119	178	48	1249	23346						
121	1176	1050	247	408	877	422	876	873	423	420	889	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	312	973	326	972	969	327	324	985	1118	179	49	1248	23346						
1175	122	248	1049	403	883	875	421	424	874	414	894	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	307	979	971	325	328	970	318	990	180	1117	1247	50	23346						
1174	123	241	1056	891	415	884	880	416	418	878	406	682	615	633	664	656	653	644	641	637	660	706	591	987	319	980	976	320	322	974	310	181	1116	1246	51	23346						
124	1173	1055	242	893	411	412	890	887	405	888	402	616	681	636	661	642	643	654	655	640	657	592	705	989	315	316	986	983	309	984	306	1115	182	52	1245	23346						
117	1180	1054	243	871	862	861	431	434	868	433	428	609	688	663	634	645	648	649	652	659	638	593	704	967	958	957	335	338	964	337	332	1114	183	53	1244	23346						
1179	118	244	1053	425	443	437	441	857	855	858	872	687	610	662	635	651	650	647	646	658	639	703	594	329	347	341	345	953	951	954	968	184	1113	1243	54	23346						
1178	119	237	1060	432	853	446	852	849	447	444	865	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	336	949	350	948	945	351	348	961	185	1112	1242	55	23346						
120	1177	1059	238	427	859	851	445	448	850	438	870	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	331	955	947	349	352	946	342	966	1111	186	56	1241	23346						
113	1184	1058	239	867	439	860	856	440	442	854	430	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	963	343	956	952	344	346	950	334	1110	187	57	1240	23346						
1183	114	240	1057	869	435	436	866	863	429	864	426	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	965	339	340	962	959	333	960	330	188	1109	1239	58	23346						
1182	115	233	1064	547	545	751	749	748	746	552	550	919	377	384	379	915	917	943	353	360	355	939	941	515	513	783	781	780	778	520	518	189	1108	1238	59	23346						
116	1181	1063	234	750	752	546	548	549	551	745	747	910	395	901	907	391	387	934	371	925	931	367	363	782	784	514	516	517	519	777	779	1107	190	60	1237	23346						
109	1188	1062	235	561	736	575	724	569	726	565	732	909	389	398	899	908	388	933	365	374	923	932	364	529	768	543	756	537	758	533	764	1106	191	61	1236	23346						
1187	110	236	1061	564	733	570	725	576	723	568	729	383	393	900	397	904	914	359	369	924	373	928	938	532	765	538	757	544	755	536	761	192	1105	1235	62	23346						
1186	111	229	1068	735	562	728	571	722	573	731	566	386	905	897	400	392	911	362	929	921	376	368	935	767	530	760	539	754	541	763	534	193	1104	1234	63	23346						
112	1185	1067	230	734	563	721	574	727	572	730	567	916	903	399	898	394	381	940	927	375	922	370	357	766	531	753	542	759	540	762	535	1103	194	64	1233	23346						
105	1192	1066	231	741	743	553	555	560	558	738	740	385	906	396	390	902	912	361	930	372	366	926	936	773	775	521	523	528	526	770	772	1102	195	65	1232	23346						
1191	106	232	1065	556	554	744	742	737	739	559	557	380	920	913	918	382	378	356	944	937	942	358	354	524	522	776	774	769	771	527	525	196	1101	1231	66	23346						
1190	107	228	225	1070	1071	221	1075	1074	224	217	1079	1078	220	213	1083	1082	216	209	1087	1086	212	205	1091	1090	208	201	1095	1094	204	1099	1098	200	197	1230	67	23346						
108	1189	1069	1072	227	226	1076	222	223	1073	1080	218	219	1077	1084	214	215	1081	1088	210	211	1085	1092	206	207	1089	1096	202	203	1093	198	199	1097	1100	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346					

5		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	137	140	1158	1159	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	149	1147	1146	152	153	1143	1142	156	157	1139	1138	160	161	1135	1134	164	1130	1131	165	168	37	1260	23346						
1163	134	1160	1157	139	138	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	1148	150	151	1145	1144	154	155	1141	1140	158	159	1137	1136	162	163	1133	167	166	1132	1129	1259	38	23346						
1162	135	253	1044	260	257	1039	1038	261	1035	1034	264	265	268	1030	1031	748	750	545	551	332	329	967	966	333	963	962	336	337	340	958	959	169	1128	1258	39	23346						
136	1161	1043	254	1037	1040	258	259	1036	262	263	1033	1032	1029	267	266	550	556	741	747	965	968	330	331	964	334	335	961	960	957	339	338	1127	170	40	1257	23346						
129	1168	1042	255	293	1004	299	297	999	997	996	994	304	302	269	1028	749	553	744	548	365	932	371	369	927	925	924	922	376	374	341	956	1126	171	41	1256	23346						
1167	130	256	1041	1003	294	998	1000	298	300	301	303	993	995	1027	270	552	743	554	745	931	366	926	928	370	372	373	375	921	923	955	342	172	1125	1255	42	23346						
1166	131	249	1048	1002	295	313	984	327	972	321	974	317	980	1026	271	546	742	555	751	930	367	385	912	399	900	393	902	389	908	954	343	173	1124	1254	43	23346						
132	1165	1047	250	296	1001	316	981	322	973	328	971	320	977	272	1025	746	547	752	549	368	929	388	909	394	901	400	899	392	905	344	953	1123	174	44	1253	23346						
125	1172	1046	251	289	1008	983	314	976	323	970	325	979	318	273	1024	736	738	557	563	361	936	911	386	904	395	898	397	907	390	345	952	1122	175	45	1252	23346						
1171	126	252	1045	1007	290	982	315	969	326	975	324	978	319	1023	274	562	568	729	735	935	362	910	387	897	398	903	396	906	391	951	346	176	1121	1251	46	23346						
1170	127	245	1052	1006	291	989	991	305	307	312	310	986	988	1022	275	737	565	732	560	934	363	917	919	377	379	384	382	914	916	950	347	177	1120	1250	47	23346						
128	1169	1051	246	292	1005	308	306	992	990	985	987	311	309	276	1021	564	731	566	733	364	933	380	378	920	918	913	915	383	381	348	949	1119	178	48	1249	23346						
121	1176	1050	247	1011	1010	288	285	281	1015	1014	284	1018	1019	277	280	558	730	567	739	939	938	360	357	353	943	942	356	946	947	349	352	1118	179	49	1248	23346						
1175	122	248	1049	286	287	1009	1012	1016	282	283	1013	279	278	1020	1017	734	559	740	561	358	359	937	940	944	354	355	941	351	350	948	945	180	1117	1247	50	23346						
1174	123	241	1056	676	622	677	624	618	674	664	634	665	636	630	662	647	652	641	654	724	574	725	576	570	722	712	586	713	588	582	710	181	1116	1246	51	23346						
124	1173	1055	242	678	628	625	671	670	619	666	640	637	659	658	631	642	653	648	651	726	580	577	719	718	571	714	592	589	707	706	583	1115	182	52	1245	23346						
117	1180	1054	243	617	669	672	626	627	680	629	657	660	638	639	668	656	643	650	645	569	717	720	578	579	728	581	705	708	590	591	716	1114	183	53	1244	23346						
1179	118	244	1053	623	675	620	673	679	621	635	663	632	661	667	633	649	646	655	644	575	723	572	721	727	573	587	711	584	709	715	585	184	1113	1243	54	23346						
1178	119	237	1060	476	473	823	822	477	819	818	480	481	484	814	815	700	702	593	599	404	401	895	894	405	891	890	408	409	412	886	887	185	1112	1242	55	23346						
120	1177	1059	238	821	824	474	475	820	478	479	817	816	813	483	482	598	604	693	699	893	896	402	403	892	406	407	889	888	885	411	410	1111	186	56	1241	23346						
113	1184	1058	239	509	788	515	513	783	781	780	778	520	518	485	812	701	601	696	596	437	860	443	441	855	853	852	850	448	446	413	884	1110	187	57	1240	23346						
1183	114	240	1057	787	510	782	784	514	516	517	519	777	779	811	486	600	695	602	697	859	438	854	856	442	444	445	447	849	851	883	414	188	1109	1239	58	23346						
1182	115	233	1064	786	511	529	768	543	756	537	758	533	764	810	487	594	694	603	703	858	439	457	840	471	828	465	830	461	836	882	415	189	1108	1238	59	23346						
116	1181	1063	234	512	785	532	765	538	757	544	755	536	761	488	809	698	595	704	597	440	857	460	837	466	829	472	827	464	833	416	881	1107	190	60	1237	23346						
109	1188	1062	235	505	792	767	530	760	539	754	541	763	534	489	808	688	690	605	611	433	864	839	458	832	467	826	469	835	462	417	880	1106	191	61	1236	23346						
1187	110	236	1061	791	506	766	531	753	542	759	540	762	535	807	490	610	616	681	687	863	434	838	459	825	470	831	468	834	463	879	418	192	1105	1235	62	23346						
1186	111	229	1068	790	507	773	775	521	523	528	526	770	772	806	491	689	613	684	608	862	435	845	847	449	451	456	454	842	844	878	419	193	1104	1234	63	23346						
112	1185	1067	230	508	789	524	522	776	774	769	771	527	525	492	805	612	683	614	685	436	861	452	450	848	846	841	843	455	453	420	877	1103	194	64	1233	23346						
105	1192	1066	231	795	794	504	501	497	799	798	500	802	803	493	496	606	682	615	691	867	866	432	429	425	871	870	428	874	875	421	424	1102	195	65	1232	23346						
1191	106	232	1065	502	503	793	796	800	498	499	797	495	494	804	801	686	607	692	609	430	431	865	868	872	426	427	869	423	422	876	873	196	1101	1231	66	23346						
1190	107	228	225	1070	1071	221	1075	1074	224	217	1079	1078	220	213	1083	1082	216	209	1087	1086	212	205	1091	1090	208	201	1095	1094	204	1099	1098	200	197	1230	67	23346						
108	1189	1069	1072	227	226	1076	222	223	1073	1080	218	219	1077	1084	214	215	1081	1088	210	211	1085	1092	206	207	1089	1096	202	203	1093	198	199	1097	1100	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346					

13		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
1	4	1294	1295	5	1291	1290	8	9	1287	1286	12	13	1283	1282	16	17	1279	1278	20	21	1275	1274	24	25	1271	1270	28	29	1267	1266	32	33	36	1262	1263	23346						
1296	1293	3	2	1292	6	7	1289	1288	10	11	1285	1284	14	15	1281	1280	18	19	1277	1276	22	23	1273	1272	26	27	1269	1268	30	31	1265	1264	1261	35	34	23346						
133	1164	1158	1159	137	140	141	1155	1154	144	145	1151	1150	148	1146	1147	149	152	1030	1031	265	268	269	1027	1026	272	273	1023	1022	276	1018	1019	277	280	37	1260	23346						
1163	134	139	138	1160	1157	1156	142	143	1153	1152	146	147	1149	151	150	1148	1145	267	266	1032	1029	1028	270	271	1025	1024	274	275	1021	279	278	1020	1017	1259	38	23346						
1162	135	189	1108	196	193	1103	1102	197	1099	1098	200	201	204	1094	1095	153	1144	317	980	324	321	975	974	325	971	970	328	329	332	966	967	281	1016	1258	39	23346						
136	1161	1107	190	1101	1104	194	195	1100	198	199	1097	1096	1093	203	202	1143	154	979	318	973	976	322	323	972	326	327	969	968	965	331	330	1015	282	40	1257	23346						
129	1168	1106	191	229	1068	235	233	1063	1061	1060	1058	240	238	205	1092	1142	155	978	319	357	940	363	361	935	933	932	930	368	366	333	964	1014	283	41	1256	23346						
1167	130	192	1105	1067	230	1062	1064	234	236	237	239	1057	1059	1091	206	156	1141	320	977	939	358	934	936	362	364	365	367	929	931	963	334	284	1013	1255	42	23346						
1166	131	185	1112	1066	231	249	1048	263	1036	257	1038	253	1044	1090	207	157	1140	313	984	938	359	377	920	391	908	385	910	381	916	962	335	285	1012	1254	43	23346						
132	1165	1111	186	232	1065	252	1045	258	1037	264	1035	256	1041	208	1089	1139	158	983	314	360	937	380	917	386	909	392	907	384	913	336	961	1011	286	44	1253	23346						
125	1172	1110	187	225	1072	1047	250	1040	259	1034	261	1043	254	209	1088	1138	159	982	315	353	944	919	378	912	387	906	389	915	382	337	960	1010	287	45	1252	23346						
1171	126	188	1109	1071	226	1046	251	1033	262	1039	260	1042	255	1087	210	160	1137	316	981	943	354	918	379	905	390	911	388	914	383	959	338	288	1009	1251	46	23346						
1170	127	181	1116	1070	227	1053	1055	241	243	248	246	1050	1052	1086	211	161	1136	309	988	942	355	925	927	369	371	376	374	922	924	958	339	289	1008	1250	47	23346						
128	1169	1115	182	228	1069	244	242	1056	1054	1049	1051	247	245	212	1085	1135	162	987	310	356	941	372	370	928	926	921	923	375	373	340	957	1007	290	48	1249	23346						
121	1176	1114	183	1075	1074	224	221	217	1079	1078	220	1082	1083	213	216	1134	163	986	311	947	946	352	349	345	951	950	348	954	955	341	344	1006	291	49	1248	23346						
1175	122	184	1113	222	223	1073	1076	1080	218	219	1077	215	214	1084	1081	164	1133	312	985	350	351	945	948	952	346	347	949	343	342	956	953	292	1005	1247	50	23346						
1174	123	180	177	1118	1119	173	1123	1122	176	169	1127	1126	172	165	168	1131	1130	308	305	990	991	301	995	994	304	297	999	998	300	293	296	1003	1002	1246	51	23346						
124	1173	1117	1120	179	178	1124	174	175	1121	1128	170	171	1125	1132	1129	166	167	989	992	307	306	996	302	303	993	1000	298	299	997	1004	1001	294	295	52	1245	23346						
117	1180	774	775	521	524	525	771	770	528	529	767	766	532	762	763	533	536	902	903	393	396	397	899	898	400	401	895	894	404	890	891	405	408	53	1244	23346						
1179	118	523	522	776	773	772	526	527	769	768	530	531	765	535	534	764	761	395	394	904	901	900	398	399	897	896	402	403	893	407	406	892	889	1243	54	23346						
1178	119	573	724	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	537	760	445	852	452	449	847	846	453	843	842	456	457	460	838	839	409	888	1242	55	23346						
120	1177	723	574	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	759	538	851	446	845	848	450	451	844	454	455	841	840	837	459	458	887	410	56	1241	23346						
113	1184	722	575	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	758	539	850	447	485	812	491	489	807	805	804	802	496	494	461	836	886	411	57	1240	23346						
1183	114	576	721	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	540	757	448	849	811	486	806	808	490	492	493	495	801	803	835	462	412	885	1239	58	23346						
1182	115	569	728	682	615	633	664	647	652	641	654	637	660	706	591	541	756	441	856	810	487	505	792	519	780	513	782	509	788	834	463	413	884	1238	59	23346						
116	1181	727	570	616	681	636	661	642	653	648	651	640	657	592	705	755	542	855	442	488	809	508	789	514	781	520	779	512	785	464	833	883	414	60	1237	23346						
109	1188	726	571	609	688	663	634	656	643	650	645	659	638	593	704	754	543	854	443	481	816	791	506	784	515	778	517	787	510	465	832	882	415	61	1236	23346						
1187	110	572	725	687	610	662	635	649	646	655	644	658	639	703	594	544	753	444	853	815	482	790	507	777	518	783	516	786	511	831	466	416	881	1235	62	23346						
1186	111	565	732	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	545	752	437	860	814	483	797	799	497	499	504	502	794	796	830	467	417	880	1234	63	23346						
112	1185	731	566	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	751	546	859	438	484	813	500	498	800	798	793	795	503	501	468	829	879	418	64	1233	23346						
105	1192	730	567	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	750	547	858	439	819	818	480	477	473	823	822	476	826	827	469	472	878	419	65	1232	23346						
1191	106	568	729	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	548	749	440	857	478	479	817	820	824	474	475	821	471	470	828	825	420	877	1231	66	23346						
1190	107	564	561	734	735	557	739	738	560	553	743	742	556	549	552	747	746	436	433	862	863	429	867	866	432	425	871	870	428	421	424	875	874	1230	67	23346						
108	1189	733	736	563	562	740	558	559	737	744	554	555	741	748	745	550	551	861	864	435	434	868	430	431	865	872	426	427	869	876	873	422	423	68	1229	23346						
1195	1194	104	101	97	1199	1198	100	93	1203	1202	96	89	1207	1206	92	85	1211	1210	88	81	1215	1214	84	77	1219	1218	80	73	1223	1222	76	1227	1226	72	69	23346						
102	103	1193	1196	1200	98	99	1197	1204	94	95	1201	1208	90	91	1205	1212	86	87	1209	1216	82	83	1213	1220	78	79	1217	1224	74	75	1221	70	71	1225	1228	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346					

129	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
323	321	975	973	972	326	970	328	329	968	2	23	1277	1	1290	15	1288	1292	1278	13	12	1281	24	1287	1275	18	373	371	925	923	922	376	920	378	379	918	23346					
974	976	322	324	325	971	327	969	331	966	14	1257	33	1258	27	36	1271	1254	29	1256	42	1272	37	1269	38	1283	924	926	372	374	375	921	377	919	381	916	23346					
345	952	358	938	355	944	356	940	967	330	1293	32	1241	1250	1245	57	48	59	1248	46	1242	45	1243	58	1265	4	395	902	408	888	405	894	406	890	917	380	23346					
951	346	943	369	930	363	932	354	965	332	8	35	53	68	1236	1228	1233	1232	70	1226	63	67	62	1244	1262	1289	901	396	893	419	880	413	882	404	915	382	23346					
347	950	937	364	931	370	929	360	964	333	1294	31	1247	66	1218	78	1221	73	1220	1223	80	75	1231	50	1266	3	397	900	887	414	881	420	879	410	914	383	23346					
949	348	935	364	931	370	929	360	964	333	1294	31	1247	66	1218	78	1221	73	1220	1223	80	75	1231	50	1266	3	397	900	887	414	881	420	879	410	914	383	23346					
948	349	361	927	368	933	366	936	962	335	1276	1267	60	1235	61	69	64	65	1227	71	1234	1230	1229	1237	30	21	898	399	411	877	418	883	416	886	912	385	23346					
946	351	357	359	942	353	941	939	336	961	17	1263	1239	47	52	1240	1249	1238	49	1251	55	1252	54	56	34	1280	896	401	407	409	892	403	891	889	386	911	23346					
352	945	337	959	339	957	344	954	956	352	11	1259	1264	39	1270	1261	26	43	1268	41	1255	25	1260	28	40	1286	402	895	387	909	389	907	394	392	904	906	23346					
350	947	960	338	958	340	953	955	343	341	1279	1274	20	1296	7	1282	9	5	19	1284	1285	16	1273	10	22	1295	400	897	910	388	908	390	903	905	393	391	23346					
242	254	1053	248	1054	1051	1036	251	1039	1034	774	775	521	524	525	771	770	528	529	767	766	532	762	763	533	536	82	94	1213	88	1214	1211	1196	97	91	1199	23346					
263	1017	272	275	271	284	1027	1023	1019	1034	523	522	776	773	772	526	527	769	768	530	531	765	535	534	764	761	103	1177	112	115	111	124	1187	1183	1179	1194	23346					
1037	273	1001	293	1007	291	300	999	1024	260	573	724	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	537	760	1197	113	1161	133	1167	131	140	1159	1184	100	23346					
241	1018	1010	308	306	985	995	287	279	1056	723	574	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	759	538	81	1178	1170	148	146	1145	1155	127	119	1216	23346					
1050	267	1005	996	978	319	301	292	1030	247	722	575	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	758	539	1210	107	1165	1156	1138	159	141	132	1190	87	23346					
255	276	297	988	318	979	309	1000	1021	1042	576	721	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	540	757	95	116	137	1148	158	1139	149	1160	1181	1202	23346					
1048	1031	288	993	981	316	304	1009	266	249	569	728	682	615	633	664	647	652	641	654	637	660	706	591	541	756	1208	1191	128	1153	1141	156	144	1169	106	89	23346					
1052	1014	299	992	313	984	305	998	283	245	727	570	616	681	636	661	642	653	648	651	640	657	592	705	755	542	1212	1174	139	1152	153	1144	145	1158	123	85	23346					
1038	269	1008	310	980	317	987	289	1028	259	726	571	609	688	663	634	656	643	650	645	659	638	593	704	754	543	1198	109	1168	150	1140	157	1147	129	1188	99	23346					
253	1016	286	986	983	314	311	1011	281	1044	572	725	687	610	662	635	649	646	655	644	658	639	703	594	544	753	93	1176	126	1146	1143	154	151	1171	121	1204	23346					
252	282	1002	303	320	977	994	295	1015	1045	565	732	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	545	752	92	122	1162	143	160	1137	1154	135	1175	1205	23346					
1041	1032	285	307	315	982	990	1012	265	256	731	566	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	751	546	1201	1192	125	147	155	1142	1150	1172	105	96	23346					
264	277	1003	302	991	312	989	294	1020	1033	730	567	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	750	547	104	117	1163	142	1151	152	1149	134	1180	1193	23346					
1047	1029	298	1004	290	1006	997	296	268	250	568	729	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	548	749	1207	1189	138	1164	130	1166	1157	136	108	90	23346					
1035	278	1025	1022	1026	1013	270	274	280	262	564	561	734	735	557	739	738	560	553	743	742	556	549	552	747	746	1195	118	1185	1182	1186	1173	110	114	120	102	23346					
258	1043	244	1049	243	246	261	1040	1046	1055	733	736	563	562	740	558	559	737	744	554	555	741	748	745	550	551	98	1203	84	1209	83	86	101	1200	1206	1215	23346					
473	471	825	823	822	476	820	478	479	818	162	183	1117	161	1130	175	1128	1132	1118	173	172	1121	184	1127	1115	178	423	421	875	873	872	426	870	428	429	868	23346					
824	826	472	474	475	821	477	819	481	816	174	1097	193	1098	187	196	1111	1094	189	1096	202	1112	197	1109	198	1123	874	876	422	424	425	871	427	869	431	866	23346					
495	802	508	788	505	794	506	790	817	480	1133	192	1081	1090	1085	217	208	219	1088	206	1082	205	1083	218	1105	164	445	852	458	838	455	844	456	840	867	430	23346					
801	496	793	519	780	513	782	504	815	482	168	195	213	228	1076	1068	1073	1072	230	1066	223	227	222	1084	1102	1129	851	446	843	469	830	463	832	454	865	432	23346					
497	800	787	514	781	520	779	510	814	483	1134	191	1087	226	1058	238	1061	233	1060	1063	240	235	1071	210	1106	163	447	850	837	464	831	470	829	460	864	433	23346					
799	498	785	784	515	778	517	512	484	813	1131	204	211	1065	239	1059	236	1064	237	234	1057	1062	232	1086	1093	166	849	448	835	834	465	828	467	462	434	863	23346					
798	499	511	777	518	783	516	786	812	485	1116	1107	220	1075	221	229	224	225	1067	231	1074	1070	1069	1077	190	181	848	449	461	827	468	833	466	836	862	435	23346					
796	501	507	509	792	503	791	789	486	811	177	1103	1079	207	212	1080	1089	1078	209	1091	215	1092	214	216	194	1120	846	451	457	459	842	453	841	839	436	861	23346					
502	795	487	809	489	807	494	492	804	806	171	1099	1104	199	1110	1101	186	203	1108	201	1095	185	1100	188	200	1126	452	845	437	859	439	857	444	442	854	856	23346					
500	797	810	488	808	490	803	805	493	491	1119	1114	180	1136	167	1122	169	165	179	1124	1125	176	1113	170	182	1135	450	847	860	438	858	440	853	855	443	441	23346					
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346				

159		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								23346		
323	321	975	973	972	326	970	328	329	968	2	23	1277	1	1290	15	1288	1292	1278	13	12	1281	24	1287	1275	18	373	371	925	923	922	376	920	378	379	918	23346
974	976	322	324	325	971	327	969	331	966	14	1257	33	1258	27	36	1271	1254	29	1256	42	1272	37	1269	38	1283	924	926	372	374	375	921	377	919	381	916	23346
345	952	369	930	363	932	937	360	967	330	1293	32	1241	1250	1245	57	48	59	1248	46	1242	45	1243	58	1265	4	395	902	887	410	419	880	413	882	917	380	23346
951	346	364	931	370	929	935	362	965	332	8	35	53	68	1236	1228	1233	1232	70	1226	63	67	62	1244	1262	1289	901	396	893	404	414	881	420	879	915	382	23346
347	950	934	365	928	367	943	354	964	333	1294	31	1247	66	1218	78	1221	73	1220	1223	80	75	1231	50	1266	3	397	900	885	412	884	415	878	417	914	383	23346
949	348	927	368	933	366	361	936	334	963	1291	44	51	1225	79	1219	76	1224	77	74	1217	1222	72	1246	1253	6	899	398	411	886	877	418	883	416	384	913	23346
948	349	356	355	944	938	358	940	962	335	1276	1267	60	1235	61	69	64	65	1227	71	1234	1230	1229	1237	30	21	898	399	408	890	888	894	406	405	912	385	23346
946	351	941	942	353	359	357	939	336	961	17	1263	1239	47	52	1240	1249	1238	49	1251	55	1252	54	56	34	1280	896	401	407	889	409	403	891	892	386	911	23346
352	945	337	959	339	957	344	342	954	956	11	1259	1264	39	1270	1261	26	43	1268	41	1255	25	1260	28	40	1286	402	895	387	909	389	907	394	392	904	906	23346
350	947	960	338	958	340	953	955	343	341	1279	1274	20	1296	7	1282	9	5	19	1284	1285	16	1273	10	22	1295	400	897	910	388	908	390	903	905	393	391	23346
242	254	1053	248	1054	1051	1036	257	251	1039	774	775	521	524	525	771	770	528	529	767	766	532	762	763	533	536	82	94	1213	88	1214	1211	1196	97	91	1199	23346
263	1017	272	275	271	284	1027	1023	1019	1034	523	522	776	773	772	526	527	769	768	530	531	765	535	534	764	761	103	1177	112	115	111	124	1187	1183	1179	1194	23346
1037	273	1001	293	1007	291	300	999	1024	260	573	724	709	700	702	717	719	598	596	594	581	579	577	710	537	760	1197	113	1161	133	1167	131	140	1159	1184	100	23346
241	1018	1010	308	306	985	995	287	279	1056	723	574	593	689	682	684	696	616	614	612	602	600	690	704	759	538	81	1178	1170	148	146	1145	1155	127	119	1216	23346
1050	267	1005	996	978	319	301	292	1030	247	722	575	590	611	619	617	679	677	676	674	624	622	686	707	758	539	1210	107	1165	1156	1138	159	141	132	1190	87	23346
255	276	297	988	318	979	309	1000	1021	1042	576	721	589	609	678	680	618	620	621	623	673	675	688	708	540	757	95	116	137	1148	158	1139	149	1160	1181	1202	23346
1048	1031	288	993	981	316	304	1009	266	249	569	728	584	605	633	664	647	652	641	654	637	660	692	713	541	756	1208	1191	128	1153	1141	156	144	1169	106	89	23346
1052	1014	299	992	313	984	305	998	283	245	727	570	582	599	636	661	642	653	648	651	640	657	698	715	755	542	1212	1174	139	1152	153	1144	145	1158	123	85	23346
1038	269	1008	310	980	317	987	289	1028	259	726	571	705	687	663	634	656	643	650	645	659	638	610	592	754	543	1198	109	1168	150	1140	157	1147	129	1188	99	23346
253	1016	286	986	983	314	311	1011	281	1044	572	725	706	691	662	635	649	646	655	644	658	639	606	591	544	753	93	1176	126	1146	1143	154	151	1171	121	1204	23346
252	282	1002	303	320	977	994	295	1015	1045	565	732	711	693	669	671	625	627	632	630	666	668	604	586	545	752	92	122	1162	143	160	1137	1154	135	1175	1205	23346
1041	1032	285	307	315	982	990	1012	265	256	731	566	712	694	628	626	672	670	665	667	631	629	603	585	751	546	1201	1192	125	147	155	1142	1150	1172	105	96	23346
264	277	1003	302	991	312	989	294	1020	1033	730	567	714	607	615	613	601	681	683	685	695	697	608	583	750	547	104	117	1163	142	1151	152	1149	134	1180	1193	23346
1047	1029	298	1004	290	1006	997	296	268	250	568	729	587	597	595	580	578	699	701	703	716	718	720	588	548	749	1207	1189	138	1164	130	1166	1157	136	108	90	23346
1035	278	1025	1022	1026	1013	270	274	280	262	564	561	734	735	557	739	738	560	553	743	742	556	549	552	747	746	1195	118	1185	1182	1186	1173	110	114	120	102	23346
258	1043	244	1049	243	246	261	1040	1046	1055	733	736	563	562	740	558	559	737	744	554	555	741	748	745	550	551	98	1203	84	1209	83	86	101	1200	1206	1215	23346
473	471	825	823	822	476	820	478	479	818	162	183	1117	161	1130	175	1128	1132	1118	173	172	1121	184	1127	1115	178	423	421	875	873	872	426	870	428	429	868	23346
824	826	472	474	475	821	477	819	481	816	174	1097	193	1098	187	196	1111	1094	189	1096	202	1112	197	1109	198	1123	874	876	422	424	425	871	427	869	431	866	23346
495	802	505	506	794	788	508	790	817	480	1133	192	1081	1090	1085	217	208	219	1088	206	1082	205	1083	218	1105	164	445	852	458	840	838	844	455	456	867	430	23346
801	496	792	791	503	509	507	789	815	482	168	195	213	228	1076	1068	1073	1072	230	1066	223	227	222	1084	1102	1129	851	446	457	839	459	453	842	841	865	432	23346
497	800	519	780	513	782	511	786	814	483	1134	191	1087	226	1058	238	1061	233	1060	1063	240	235	1071	210	1106	163	447	850	461	836	469	830	463	832	864	433	23346
799	498	514	781	520	779	785	512	484	813	1131	204	211	1065	239	1059	236	1064	237	234	1057	1062	232	1086	1093	166	849	448	843	454	464	831	470	829	434	863	23346
798	499	784	515	778	517	793	504	812	485	1116	1107	220	1075	221	229	224	225	1067	231	1074	1070	1069	1077	190	181	848	449	835	462	834	465	828	467	862	435	23346
796	501	777	518	783	516	787	510	486	811	177	1103	1079	207	212	1080	1089	1078	209	1091	215	1092	214	216	194	1120	846	451	837	460	827	468	833	466	436	861	23346
502	795	487	809	489	807	494	492	804	806	171	1099	1104	199	1110	1101	186	203	1108	201	1095	185	1100	188	200	1126	452	845	437	859	439	857	444	442	854	856	23346
500	797	810	488	808	490	803	805	493	491	1119	1114	180	1136	167	1122	169	165	179	1124	1125	176	1113	170	182	1135	450	847	860	438	858	440	853	855	443	441	23346
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346

182	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							23346							
323	321	975	973	972	970	328	326	7	4	9	1296	1294	1285	1281	14	1284	11	47	44	49	1256	1254	1245	1241	54	1244	51	355	353	943	941	940	938	360	358	23346
974	976	322	324	325	327	969	971	1292	26	19	1279	17	1276	1270	1277	24	5	1252	66	59	1239	57	1236	1230	1237	64	45	942	944	354	356	357	359	937	939	23346
337	960	351	948	345	950	341	956	8	23	1267	35	1264	29	31	1265	1274	1289	48	63	1227	75	1224	69	71	1225	1234	1249	369	928	383	916	377	918	373	924	23346
340	957	346	949	352	947	344	953	1291	1269	34	1258	40	37	1259	1263	28	6	1251	1229	74	1218	80	77	1219	1223	68	46	372	925	378	917	384	915	376	921	23346
959	338	952	347	946	349	955	342	2	1275	1261	39	1257	1260	38	36	22	1295	42	1235	1221	79	1217	1220	78	76	62	1255	927	370	920	379	914	381	923	374	23346
958	339	945	350	951	348	954	343	15	25	32	1262	33	1268	1266	30	1272	1282	55	65	72	1222	73	1228	1226	70	1232	1242	926	371	913	382	919	380	922	375	23346
965	967	329	331	336	334	962	964	1287	1273	1278	18	1280	21	27	20	1271	10	1247	1233	1238	58	1240	61	67	60	1231	50	933	935	361	363	368	366	930	932	23346
332	330	968	966	961	963	335	333	1286	1293	1288	1	3	12	16	1283	13	1290	1246	1253	1248	41	43	52	56	1243	53	1250	364	362	936	934	929	931	367	365	23346
287	1012	288	1011	282	295	1007	1006	551	748	545	750	844	454	845	456	450	842	832	466	833	468	462	830	559	740	553	742	87	1212	88	1211	82	95	1207	1206	23346
284	306	303	989	995	305	993	1013	546	749	552	747	846	460	457	839	838	451	834	472	469	827	826	463	554	741	560	739	84	106	103	1189	1195	105	1193	1213	23346
289	299	987	314	981	312	998	1008	752	547	746	549	449	837	840	458	459	848	461	825	828	470	471	836	744	555	738	557	89	99	1187	114	1181	112	1198	1208	23346
1016	999	315	978	319	982	298	281	745	550	751	548	455	843	452	841	847	453	467	831	464	829	835	465	737	558	743	556	1216	1199	115	1178	119	1182	98	81	23346
1014	297	984	320	977	313	1000	283	760	762	533	539	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	820	822	473	479	1214	97	1184	120	1177	113	1200	83	23346
1005	996	309	317	980	988	301	292	538	544	753	759	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	478	484	813	819	1205	1196	109	117	1180	1188	101	92	23346
1001	990	311	979	318	986	307	296	761	541	756	536	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	821	481	816	476	1201	1190	111	1179	118	1186	107	96	23346
294	997	985	983	316	310	300	1003	540	755	542	757	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	480	815	482	817	94	1197	1185	1183	116	110	100	1203	23346
1004	304	994	308	302	992	991	293	534	754	543	763	682	615	633	664	647	652	641	654	637	660	706	591	474	814	483	823	1204	104	1194	108	102	1192	1191	93	23346
291	285	1009	286	1015	1002	290	1010	758	535	764	537	616	681	636	661	642	653	648	651	640	657	592	705	818	475	824	477	91	85	1209	86	1215	1202	90	1210	23346
247	1052	248	1051	242	255	1047	1046	772	774	521	527	609	688	663	634	656	643	650	645	659	638	593	704	808	810	485	491	127	1172	128	1171	122	135	1167	1166	23346
244	266	263	1029	1035	265	1033	1053	526	532	765	771	687	610	662	635	649	646	655	644	658	639	703	594	490	496	801	807	124	146	143	1149	1155	145	1153	1173	23346
249	259	1027	274	1021	272	1038	1048	773	529	768	524	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	809	493	804	488	129	139	1147	154	1141	152	1158	1168	23346
1056	1039	275	1018	279	1022	258	241	528	767	530	769	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	492	803	494	805	1176	1159	155	1138	159	1142	138	121	23346
1054	257	1024	280	1017	273	1040	243	522	766	531	775	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	486	802	495	811	1174	137	1144	160	1137	153	1160	123	23346
1045	1036	269	277	1020	1028	261	252	770	523	776	525	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	806	487	812	489	1165	1156	149	157	1140	1148	141	132	23346
1041	1030	271	1019	278	1026	267	256	575	724	569	726	784	514	785	516	510	782	796	502	797	504	498	794	567	732	561	734	1161	1150	151	1139	158	1146	147	136	23346
254	1037	1025	1023	276	270	260	1043	570	725	576	723	786	520	517	779	778	511	798	508	505	791	790	499	562	733	568	731	134	1157	1145	1143	156	150	140	1163	23346
1044	264	1034	268	262	1032	1031	253	728	571	722	573	509	777	780	518	519	788	497	789	792	506	507	800	736	563	730	565	1164	144	1154	148	142	1152	1151	133	23346
251	245	1049	246	1055	1042	250	1050	721	574	727	572	515	783	512	781	787	513	503	795	500	793	799	501	729	566	735	564	131	125	1169	126	1175	1162	130	1170	23346
419	417	879	877	876	874	424	422	207	204	209	1096	1094	1085	1081	214	1084	211	167	164	169	1136	1134	1125	1121	174	1124	171	387	385	911	909	908	906	392	390	23346
878	880	418	420	421	423	873	875	1092	226	219	1079	217	1076	1070	1077	224	205	1132	186	179	1119	177	1116	1110	1117	184	165	910	912	386	388	389	391	905	907	23346
433	864	447	852	441	854	437	860	208	223	1067	235	1064	229	231	1065	1074	1089	168	183	1107	195	1104	189	191	1105	1114	1129	401	896	415	884	409	886	405	892	23346
436	861	442	853	448	851	440	857	1091	1069	234	1058	240	237	1059	1063	228	206	1131	1109	194	1098	200	197	1099	1103	188	166	404	893	410	885	416	883	408	889	23346
863	434	856	443	850	445	859	438	202	1075	1061	239	1057	1060	238	236	222	1095	162	1115	1101	199	1097	1100	198	196	182	1135	895	402	888	411	882	413	891	406	23346
862	435	849	446	855	444	858	439	215	225	232	1062	233	1068	1066	230	1072	1082	175	185	192	1102	193	1108	1106	190	1112	1122	894	403	881	414	887	412	890	407	23346
869	871	425	427	432	430	866	868	1087	1073	1078	218	1080	221	227	220	1071	210	1127	1113	1118	178	1120	181	187	180	1111	170	901	903	393	395	400	398	898	900	23346
428	426	872	870	865	867	431	429	1086	1093	1088	201	203	212	216	1083	213	1090	1126	1133	1128	161	163	172	176	1123	173	1130	396	394	904	902	897	899	399	397	23346
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346

218		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
97	1202	91	1204	1209	88	86	1219	76	1217	75	1220	1213	82	409	407	394	898	887	395	904	894	184	1121	174	1119	173	1122	1115	180	1111	186	195	1104	189	1106	23346						
92	1203	98	1201	1207	90	1216	1206	92	94	1207	88	1204	81	896	413	425	882	880	870	421	401	1118	1108	190	192	1109	186	1106	179	1117	180	190	1105	196	1103	23346						
1206	93	1200	95	1215	82	79	1208	95	98	1201	1200	89	1218	885	878	858	435	864	437	419	412	177	1110	193	196	1103	1102	187	1120	1109	188	1108	191	1102	193	23346						
1199	96	1205	94	89	1208	1212	87	1202	1199	96	97	1210	85	899	423	865	850	447	432	874	398	1114	185	1104	1101	194	195	1112	183	187	1110	1101	194	1107	192	23346						
84	83	1216	1210	86	1212	83	93	1205	1203	90	1209	91	1214	402	879	436	441	856	861	418	895	181	191	1107	1105	188	1111	189	1116	184	1114	1112	1118	182	181	23346						
1213	1214	81	87	85	1211	1215	78	1221	80	1222	77	84	1211	901	422	866	448	849	431	875	396	1117	176	1123	178	1124	175	182	1113	183	1113	185	179	1115	1116	23346						
1239	1240	55	1236	59	62	3	1	1295	1293	1292	1290	8	6	892	869	863	854	443	434	428	405	101	99	1197	1195	1194	1192	106	104	1141	1142	153	1138	157	160	23346						
54	1230	1232	63	69	1243	1294	1296	2	4	5	7	1289	1291	891	426	438	855	442	859	871	406	1196	1198	100	102	103	105	1191	1193	152	1132	1134	161	167	1145	23346						
1245	68	71	1226	1229	52	17	1280	31	1268	25	1270	21	1276	889	424	440	445	852	857	873	408	115	1182	129	1170	123	1172	119	1178	1147	166	169	1128	1131	150	23346						
56	1231	74	1223	66	1241	20	1277	26	1269	32	1267	24	1273	404	881	429	444	853	868	416	893	118	1179	124	1171	130	1169	122	1175	154	1133	172	1125	164	1143	23346						
53	64	1225	72	1233	1244	1279	18	1272	27	1266	29	1275	22	411	877	430	851	446	867	420	886	1181	116	1174	125	1168	127	1177	120	151	162	1127	170	1135	1146	23346						
1246	70	1224	73	1227	51	1278	19	1265	30	1271	28	1274	23	400	414	860	862	433	439	883	897	1180	117	1167	128	1173	126	1176	121	1148	168	1126	171	1129	149	23346						
60	1228	65	1234	67	1237	1285	1287	9	11	16	14	1282	1284	397	876	872	415	417	427	884	900	1187	1189	107	109	114	112	1184	1186	158	1130	163	1136	165	1139	23346						
1235	57	1242	61	1238	58	12	10	1288	1286	1281	1283	15	13	403	890	903	399	410	902	393	888	110	108	1190	1188	1183	1185	113	111	1137	155	1144	159	1140	156	23346						
577	728	717	731	570	733	724	723	721	572	579	568	565	571	619	617	679	677	676	674	624	622	465	840	829	843	458	845	836	835	833	460	467	456	453	459	23346						
575	581	710	591	711	590	701	594	592	713	709	582	708	722	678	680	618	620	621	623	673	675	463	469	822	479	823	478	813	482	480	825	821	470	820	834	23346						
562	593	690	697	604	698	695	606	608	597	598	692	704	735	633	664	647	652	641	654	637	660	450	481	802	809	492	810	807	494	496	485	486	804	816	847	23346						
730	714	603	682	609	616	686	687	613	612	683	694	583	567	636	661	642	653	648	651	640	657	842	826	491	794	497	504	798	799	501	500	795	806	471	455	23346						
719	712	696	615	688	681	611	610	684	685	614	601	585	578	663	634	656	643	650	645	659	638	831	824	808	503	800	793	499	498	796	797	502	489	473	466	23346						
563	702	605	600	693	599	602	691	689	700	699	607	595	734	662	635	649	646	655	644	658	639	451	814	493	488	805	487	490	803	801	812	811	495	483	846	23346						
736	589	587	706	586	707	596	703	705	584	588	715	716	561	669	671	625	627	632	630	666	668	848	477	475	818	474	819	484	815	817	472	476	827	828	449	23346						
726	569	580	566	727	564	573	574	576	725	718	729	732	720	628	626	672	670	665	667	631	629	838	457	468	454	839	452	461	462	464	837	830	841	844	832	23346						
945	946	349	942	353	356	297	295	1001	999	998	996	302	300	521	519	506	786	775	507	792	782	199	197	1099	1097	1096	1094	204	202	1043	1044	251	1040	255	258	23346						
348	936	938	357	363	949	1000	1002	296	298	299	301	995	997	784	525	537	770	768	758	533	513	1098	1100	198	200	201	203	1093	1095	250	1034	1036	259	265	1047	23346						
951	362	365	932	935	346	311	986	325	974	319	976	315	982	773	766	746	547	752	549	531	524	213	1084	227	1072	221	1074	217	1080	1049	264	267	1030	1033	248	23346						
350	937	368	929	360	947	314	983	320	975	326	973	318	979	787	535	753	738	559	544	762	510	216	1081	222	1073	228	1071	220	1077	252	1035	270	1027	262	1045	23346						
347	358	931	366	939	950	985	312	978	321	972	323	981	316	514	767	548	553	744	749	530	783	1083	214	1076	223	1070	225	1079	218	249	260	1029	268	1037	1048	23346						
952	364	930	367	933	345	984	313	971	324	977	322	980	317	789	534	754	560	737	543	763	508	1082	215	1069	226	1075	224	1078	219	1050	266	1028	269	1031	247	23346						
354	934	359	940	361	943	991	993	303	305	310	308	988	990	780	757	751	742	555	546	540	517	1089	1091	205	207	212	210	1086	1088	256	1032	261	1038	263	1041	23346						
941	351	948	355	944	352	306	304	994	992	987	989	309	307	779	538	550	743	554	747	759	518	208	206	1092	1090	1085	1087	211	209	1039	253	1046	257	1042	254	23346						
377	378	922	916	380	918	380	925	370	923	369	926	919	376	777	536	552	557	740	745	761	520	282	1023	272	1021	271	1024	1017	278	282	1016	1014	1020	279	280	23346						
920	919	375	381	379	917	922	912	386	388	913	382	910	375	516	769	541	556	741	756	528	781	1020	1010	288	290	1011	284	1008	277	281	1015	283	277	1018	1017	23346						
391	908	385	910	383	914	373	914	389	392	907	906	383	924	523	765	542	739	558	755	532	774	275	1012	291	294	1005	1004	285	1022	285	1012	293	1006	287	1008	23346						
386	909	392	907	913	384	918	381	908	905	390	391	916	379	512	526	748	750	545	551	771	785	1016	283	1006	1003	292	293	1014	281	1019	278	288	1007	294	1005	23346						
912	387	906	389	921	376	377	387	911	909	384	915	385	920	509	764	760	527	529	539	772	788	279	289	1009	1007	286	1013	287	1018	1011	286	1010	289	1004	291	23346						
905	390	911	388	915	382	921	372	927	374	928	371	378	917	515	778	791	511	522	790	505	776	1019	274	1025	276	1026	273	280	1015	1013	284	1003	292	1009	290	23346						
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346					

228	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												23346
1283	1272	1274	1276	1292	1294	26	24	22	20	6	4	2	1284	409	407	394	898	887	395	904	894	1185	1174	1176	1178	1194	1196	124	122	120	118	104	102	100	1186	23346													
19	30	27	1269	1268	31	1265	1264	34	35	38	1260	1261	1278	896	413	425	882	880	870	421	401	117	128	125	1171	1170	129	1167	1166	132	133	136	1162	1163	1180	23346													
17	1267	1270	28	29	1266	32	33	1263	1262	1259	37	36	1280	885	878	858	435	864	437	419	412	115	1169	1172	126	127	1168	130	131	1165	1164	1161	135	134	1182	23346													
15	63	1234	69	67	1229	1227	1226	1224	74	72	39	1258	1282	899	423	865	850	447	432	874	398	113	161	1136	167	165	1131	1129	1128	1126	172	170	137	1160	1184	23346													
11	1233	64	1228	1230	68	70	71	73	1223	1225	1257	40	1286	402	879	436	441	856	861	418	895	109	1135	162	1130	1132	166	168	169	171	1125	1127	1159	138	1188	23346													
9	1232	65	83	1214	97	1202	91	1204	87	1210	1256	41	1288	901	422	866	448	849	431	875	396	107	1134	163	181	1116	195	1104	189	1106	185	1112	1158	139	1190	23346													
1	66	1231	86	1211	92	1203	98	1201	90	1207	42	1255	1296	892	869	863	854	443	434	428	405	99	164	1133	184	1113	190	1105	196	1103	188	1109	140	1157	1198	23346													
1279	59	1238	1213	84	1206	93	1200	95	1209	88	43	1254	18	891	426	438	855	442	859	871	406	1181	157	1140	1115	182	1108	191	1102	193	1111	186	141	1156	116	23346													
1281	1237	60	1212	85	1199	96	1205	94	1208	89	1253	44	16	889	424	440	445	852	857	873	408	1183	1139	158	1114	183	1101	194	1107	192	1110	187	1155	142	114	23346													
1285	1236	61	1219	1221	75	77	82	80	1216	1218	1252	45	12	404	881	429	444	853	868	416	893	1187	1138	159	1121	1123	173	175	180	178	1118	1120	1154	143	110	23346													
1287	62	1235	78	76	1222	1220	1215	1217	81	79	46	1251	10	411	877	430	851	446	867	420	886	1189	160	1137	176	174	1124	1122	1117	1119	179	177	144	1153	108	23346													
1289	1241	1240	58	55	51	1245	1244	54	1248	1249	47	50	8	400	414	860	862	433	439	883	897	1191	1143	1142	156	153	149	1147	1146	152	1150	1151	145	148	106	23346													
1290	56	57	1239	1242	1246	52	53	1243	49	48	1250	1247	7	397	876	872	415	417	427	884	900	1192	154	155	1141	1144	1148	150	151	1145	147	146	1152	1149	105	23346													
13	25	23	21	5	3	1271	1273	1275	1277	1291	1293	1295	14	403	890	903	399	410	902	393	888	111	123	121	119	103	101	1173	1175	1177	1179	1193	1195	1197	112	23346													
577	728	717	731	570	733	724	723	721	572	579	568	565	571	619	617	679	677	676	674	624	622	465	840	829	843	458	845	836	835	833	460	467	456	453	459	23346													
575	581	710	591	711	590	701	594	592	713	709	582	708	722	678	680	618	620	621	623	673	675	463	469	822	479	823	478	813	482	480	825	821	470	820	834	23346													
562	593	690	697	604	698	695	606	608	597	598	692	704	735	633	664	647	652	641	654	637	660	450	481	802	809	492	810	807	494	496	485	486	804	816	847	23346													
730	714	603	682	609	616	686	687	613	612	683	694	583	567	636	661	642	653	648	651	640	657	842	826	491	794	497	504	798	799	501	500	795	806	471	455	23346													
719	712	696	615	688	681	611	610	684	685	614	601	585	578	663	634	656	643	650	645	659	638	831	824	808	503	800	793	499	498	796	797	502	489	473	466	23346													
563	702	605	600	693	599	602	691	689	700	699	607	595	734	662	635	649	646	655	644	658	639	451	814	493	488	805	487	490	803	801	812	811	495	483	846	23346													
736	589	587	706	586	707	596	703	705	584	588	715	716	561	669	671	625	627	632	630	666	668	848	477	475	818	474	819	484	815	817	472	476	827	828	449	23346													
726	569	580	566	727	564	573	574	576	725	718	729	732	720	628	626	672	670	665	667	631	629	838	457	468	454	839	452	461	462	464	837	830	841	844	832	23346													
989	978	980	982	998	1000	320	318	316	314	300	298	296	990	521	519	506	786	775	507	792	782	1087	1076	1078	1080	1096	1098	222	220	218	216	202	200	198	1088	23346													
313	324	321	975	974	325	971	970	328	329	332	966	967	984	784	525	537	770	768	758	533	513	215	226	223	1073	1072	227	1069	1068	230	231	234	1064	1065	1082	23346													
311	973	976	322	323	972	326	327	969	968	965	331	330	986	773	766	746	547	752	549	531	524	213	1071	1074	224	225	1070	228	229	1067	1066	1063	233	232	1084	23346													
309	357	940	363	361	935	933	932	930	368	366	333	964	988	787	535	753	738	559	544	762	510	211	259	1038	265	263	1033	1031	1030	1028	270	268	235	1062	1086	23346													
305	939	358	934	936	362	364	365	367	929	931	963	334	992	514	767	548	553	744	749	530	783	207	1037	260	1032	1034	264	266	267	269	1027	1029	1061	236	1090	23346													
303	938	359	377	920	391	908	385	910	381	916	962	335	994	789	534	754	560	737	543	763	508	205	1036	261	279	1018	293	1006	287	1008	283	1014	1060	237	1092	23346													
295	360	937	380	917	386	909	392	907	384	913	336	961	1002	780	757	751	742	555	546	540	517	197	262	1035	282	1015	288	1007	294	1005	286	1011	238	1059	1100	23346													
985	353	944	919	378	912	387	906	389	915	382	337	960	312	779	538	550	743	554	747	759	518	1083	255	1042	1017	280	1010	289	1004	291	1013	284	239	1058	214	23346													
987	943	354	918	379	905	390	911	388	914	383	959	338	310	777	536	552	557	740	745	761	520	1085	1041	256	1016	281	1003	292	1009	290	1012	285	1057	240	212	23346													
991	942	355	925	927	369	371	376	374	922	924	958	339	306	516	769	541	556	741	756	528	781	1089	1040	257	1023	1025	271	273	278	276	1020	1022	1056	241	208	23346													
993	356	941	372	370	928	926	921	923	375	373	340	957	304	523	765	542	739	558	755	532	774	1091	258	1039	274	272	1026	1024	1019	1021	277	275	242	1055	206	23346													
995	947	946	352	349	345	951	950	348	954	955	341	344	302	512	526	748	750	545	551	771	785	1093	1045	1044	254	251	247	1049	1048	250	1052	1053	243	246	204	23346													
996	350	351	945	948	952	346	347	949	343	342	956	953	301	509	764	760	527	529	539	772	788	1094	252	253	1043	1046	1050	248	249	1047	245	244	1054	1051	203	23346													
307	319	317	315	299	297	977	979	981	983	997	999	1001	308	515	778	791	511	522	790	505	776	209	221	219	217	201	199	1075	1077	1079	1081	1095	1097	1099	210	23346													
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346												

237	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				23346																				
7	1292	1	1294	39	1253	1256	38	40	1261	42	34	1262	1260	15	1284	9	1286	23	1276	17	1278	201	1091	1094	200	202	1099	204	196	1100	1098	331	968	325	970	23346	
2	1293	8	1291	1264	1247	52	48	1251	45	1250	49	1246	33	10	1285	16	1283	18	1277	24	1275	1102	1085	214	210	1089	207	1088	211	1084	195	326	969	332	967	23346	
1296	3	1290	5	1254	50	1245	1249	46	1252	47	1248	51	43	1288	11	1282	13	1280	19	1274	21	1092	212	1083	1087	208	1090	209	1086	213	205	972	327	966	329	23346	
1289	6	1295	4	37	44	41	1259	1257	36	1255	1263	35	1258	1281	14	1287	12	1273	22	1279	20	199	206	203	1097	1095	198	1093	1101	197	1096	965	330	971	328	23346	
99	1204	1194	97	115	113	1183	1181	1180	118	1178	120	121	1176	59	1244	1234	57	261	1042	1032	259	277	275	1021	1019	1018	280	1016	282	283	1014	221	1082	1072	219	23346	
1193	1187	110	104	1182	1184	114	116	117	1179	119	1177	123	1174	1233	1227	70	64	1031	1025	272	266	1020	1022	276	278	279	1017	281	1015	285	1012	1071	1065	232	226	23346	
1196	112	1185	101	137	1160	145	1151	1150	1149	146	150	1175	122	1236	72	1225	61	1034	274	1023	263	299	998	307	989	988	987	308	312	1013	284	1074	234	1063	223	23346	
98	108	1189	1199	1159	138	1146	152	1144	153	155	1141	1173	124	58	68	1229	1239	260	270	1027	1037	997	300	984	314	982	315	317	979	1011	286	220	230	1067	1077	23346	
100	1191	106	1197	139	1158	1140	1139	159	160	1136	157	1172	125	60	1231	66	1237	262	1029	268	1035	301	996	978	977	321	322	974	319	1010	287	222	1069	228	1075	23346	
1201	105	1192	96	1157	140	162	158	1137	1138	161	1135	126	1171	1241	65	1232	56	1039	267	1030	258	995	302	324	320	975	976	323	973	288	1009	1079	227	1070	218	23346	
102	1190	107	1195	1156	141	151	1142	154	1143	1145	156	1170	127	62	1230	67	1235	264	1028	269	1033	994	303	313	980	316	981	983	318	1008	289	224	1068	229	1073	23346	
94	109	1188	1203	1154	143	1147	149	147	148	1148	1152	128	1169	54	69	1228	1243	256	271	1026	1041	992	305	985	311	309	310	986	990	290	1007	216	231	1066	1081	23346	
1202	1186	111	95	144	1153	129	1167	131	1165	136	134	1162	1164	1242	1226	71	55	1040	1024	273	257	306	991	291	1005	293	1003	298	296	1000	1002	1080	1064	233	217	23346	
1200	93	103	1198	142	1155	1168	130	1166	132	1161	1163	135	133	1240	53	63	1238	1038	255	265	1036	304	993	1006	292	1004	294	999	1001	297	295	1078	215	225	1076	23346	
31	1268	25	1270	79	1213	1216	78	80	1221	82	74	1222	1220	165	163	1133	1131	1130	1128	170	168	241	1051	1054	240	242	1059	244	236	1060	1058	501	798	495	800	23346	
26	1269	32	1267	1224	1207	92	88	1211	85	1210	89	1206	73	1132	1134	164	166	167	169	1127	1129	1062	1045	254	250	1049	247	1048	251	1044	235	496	799	502	797	23346	
1272	27	1266	29	1214	90	1205	1209	86	1212	87	1208	91	83	179	1118	193	1106	187	1108	183	1114	1052	252	1043	1047	248	1050	249	1046	253	245	802	497	796	499	23346	
1265	30	1271	28	77	84	81	1219	1217	76	1215	1223	75	1218	182	1115	188	1107	194	1105	186	1111	239	246	243	1057	1055	238	1053	1061	237	1056	795	500	801	498	23346	
493	806	487	808	525	767	770	524	526	775	528	520	776	774	1117	180	1110	189	1104	191	1113	184	363	929	932	362	364	937	366	358	938	936	339	960	333	962	23346	
488	807	494	805	778	761	538	534	765	531	764	535	760	519	1116	181	1103	192	1109	190	1112	185	940	923	376	372	927	369	926	373	922	357	334	961	340	959	23346	
810	489	804	491	768	536	759	763	532	766	533	762	537	529	1123	1125	171	173	178	176	1120	1122	930	374	921	925	370	928	371	924	375	367	964	335	958	337	23346	
803	492	809	490	523	530	527	773	771	522	769	777	521	772	174	172	1126	1124	1119	1121	177	175	361	368	365	935	933	360	931	939	359	934	957	338	963	336	23346	
585	718	708	583	601	599	697	695	694	604	692	606	607	690	545	758	748	543	423	880	870	421	439	437	859	857	856	442	854	444	445	852	383	920	910	381	23346	
707	701	596	590	696	698	600	602	603	693	605	691	609	688	747	741	556	550	869	863	434	428	858	860	438	440	441	855	443	853	447	850	909	903	394	388	23346	
710	598	699	587	623	674	631	665	664	663	632	636	689	608	750	558	739	547	872	436	861	425	461	836	469	827	826	825	470	474	851	446	912	396	901	385	23346	
584	594	703	713	673	624	660	638	658	639	641	655	687	610	544	554	743	753	422	432	865	875	835	462	822	476	820	477	479	817	849	448	382	392	905	915	23346	
586	705	592	711	625	672	654	653	645	646	650	643	686	611	546	745	552	751	424	867	430	873	463	834	816	815	483	484	812	481	848	449	384	907	390	913	23346	
715	591	706	582	671	626	648	644	651	652	647	649	612	685	755	551	746	542	877	429	868	420	833	464	486	482	813	814	485	811	450	847	917	389	908	380	23346	
588	704	593	709	670	627	637	656	640	657	659	642	684	613	548	744	553	749	426	866	431	871	832	465	475	818	478	819	821	480	846	451	386	906	391	911	23346	
580	595	702	717	668	629	661	635	633	634	662	666	614	683	540	555	742	757	418	433	864	879	830	467	823	473	471	472	824	828	452	845	378	393	904	919	23346	
716	700	597	581	630	667	615	681	617	679	622	620	676	678	756	740	557	541	878	862	435	419	468	829	453	843	455	841	460	458	838	840	918	902	395	379	23346	
714	579	589	712	628	669	682	616	680	618	675	677	621	619	754	539	549	752	876	417	427	874	466	831	844	454	842	456	837	839	459	457	916	377	387	914	23346	
517	782	511	784	565	727	730	564	566	735	568	560	736	734	509	790	503	792	355	944	349	946	403	889	892	402	404	897	406	398	898	896	347	952	341	954	23346	
512	783	518	781	738	721	578	574	725	571	724	575	720	559	504	791	510	789	350	945	356	943	900	883	416	412	887	409	886	413	882	397	342	953	348	951	23346	
786	513	780	515	728	576	719	723	572	726	573	722	577	569	794	505	788	507	948	351	942	353	890	414	881	885	410	888	411	884	415	407	956	343	950	345	23346	
779	516	785	514	563	570	567	733	731	562	729	737	561	732	787	508	793	506	941	354	947	352	401	408	405	895	893	400	891	899	399	894	949	346	955	344	23346	
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346

241	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										23346
51	49	1247	1245	1244	54	1242	56	57	1240	35	1268	1258	33	419	417	879	877	876	874	424	422	133	1170	1160	131	149	147	1149	1147	1146	152	1144	154	155	1142	23346					
1246	1248	50	52	53	1243	55	1241	59	1238	1257	1255	42	40	878	880	418	420	421	423	873	875	1159	1157	140	138	1148	1150	148	150	151	1145	153	1143	157	1140	23346					
73	1224	86	1212	1210	1216	83	84	1239	58	1260	45	1252	37	433	864	447	852	441	854	437	860	1162	143	1154	135	171	1126	181	182	1118	1112	184	1114	1141	156	23346					
1223	74	85	1211	87	81	1214	1213	1237	60	1266	1251	46	31	436	861	442	853	448	851	440	857	1168	1153	144	129	1125	172	1116	1115	179	185	183	1113	1139	158	23346					
75	1222	89	1208	97	1202	91	1204	1236	61	34	1254	43	1263	863	434	856	443	850	445	859	438	132	1156	141	1165	173	1124	195	1104	189	1106	187	1110	1138	159	23346					
1221	76	1215	82	92	1203	98	1201	62	1235	1265	44	1253	32	862	435	849	446	855	444	858	439	1167	142	1155	130	1123	174	190	1105	196	1103	1109	188	160	1137	23346					
1220	77	1207	90	1206	93	1200	95	1234	63	38	1250	47	1259	869	871	425	427	432	430	866	868	136	1152	145	1161	1122	175	1108	191	1102	193	1117	180	1136	161	23346					
1218	79	1209	88	1199	96	1205	94	64	1233	30	41	1256	1267	428	426	872	870	865	867	431	429	128	139	1158	1169	1120	177	1101	194	1107	192	1111	186	162	1135	23346					
80	1217	65	1231	67	1229	72	70	1226	1228	36	48	1249	1261	404	901	394	899	393	902	895	400	134	146	1151	1163	178	1119	163	1133	165	1131	170	168	1128	1130	23346					
78	1219	1232	66	1230	68	1225	1227	71	69	1264	29	39	1262	898	888	410	889	412	406	886	399	1166	127	137	1164	176	1121	1134	164	1132	166	1127	1129	169	167	23346					
15	1277	1280	1286	16	1285	18	10	14	1284	7	1292	1	1294	397	890	416	413	883	882	407	900	105	1194	99	1196	113	1179	1182	1188	114	1187	116	108	112	1186	23346					
1288	21	1275	1270	28	1271	1274	25	24	9	2	1293	8	1291	894	405	881	884	414	415	892	403	100	1195	106	1193	1190	119	1177	1172	126	1173	1176	123	122	107	23346					
1278	1276	22	27	1269	26	23	1272	1273	19	1296	3	1290	5	401	411	887	408	885	891	409	896	1198	101	1192	103	1180	1178	120	125	1171	124	121	1174	1175	117	23346					
13	20	17	11	1281	12	1279	1287	1283	1282	1289	6	1295	4	897	396	903	398	904	395	402	893	1191	104	1197	102	111	118	115	109	1183	110	1181	1189	1185	1184	23346					
587	585	711	709	708	706	592	590	572	730	565	726	569	729	619	617	679	677	676	674	624	622	460	842	453	838	457	841	475	473	823	821	820	818	480	478	23346					
710	712	586	588	589	591	705	707	733	720	722	573	579	564	678	680	618	620	621	623	673	675	845	832	834	461	467	452	822	824	474	476	477	479	817	819	23346					
601	696	615	684	609	686	605	692	562	578	584	713	719	735	633	664	647	652	641	654	637	660	450	466	472	825	831	847	489	808	503	796	497	798	493	804	23346					
604	693	610	685	616	683	608	689	731	721	581	716	576	566	636	661	642	653	648	651	640	657	843	833	469	828	464	454	492	805	498	797	504	795	496	801	23346					
695	602	688	611	682	613	691	606	561	580	715	582	717	736	663	634	656	643	650	645	659	638	449	468	827	470	829	848	807	490	800	499	794	501	803	494	23346					
694	603	681	614	687	612	690	607	734	574	714	583	723	563	662	635	649	646	655	644	658	639	846	462	826	471	835	451	806	491	793	502	799	500	802	495	23346					
701	703	593	595	600	598	698	700	727	718	575	724	577	570	669	671	625	627	632	630	666	668	839	830	463	836	465	458	813	815	481	483	488	486	810	812	23346					
596	594	704	702	697	699	599	597	568	567	732	571	728	725	628	626	672	670	665	667	631	629	456	455	844	459	840	837	484	482	816	814	809	811	487	485	23346					
309	983	986	992	310	991	312	304	308	990	301	998	295	1000	516	789	506	787	505	790	783	512	203	1096	197	1098	211	1081	1084	1090	212	1089	214	206	210	1088	23346					
994	315	981	976	322	977	980	319	318	303	296	999	302	997	786	776	522	777	524	518	774	511	198	1097	204	1095	1092	217	1079	1074	224	1075	1078	221	220	205	23346					
984	982	316	321	975	320	317	978	979	313	1002	297	996	299	509	778	528	525	771	770	519	788	1100	199	1094	201	1082	1080	218	223	1073	222	219	1076	1077	215	23346					
307	314	311	305	987	306	985	993	989	988	995	300	1001	298	782	517	769	772	526	527	780	515	1093	202	1099	200	209	216	213	207	1085	208	1083	1091	1087	1086	23346					
345	343	953	951	950	348	948	350	351	946	329	974	964	327	513	523	775	520	773	779	521	784	231	1072	1062	229	247	245	1051	1049	1048	250	1046	252	253	1044	23346					
952	954	344	346	347	949	349	947	353	944	963	961	336	334	785	508	791	510	792	507	514	781	1061	1059	238	236	1050	1052	246	248	249	1047	251	1045	255	1042	23346					
367	930	915	382	391	908	385	910	945	352	966	339	958	331	531	529	767	765	764	762	536	534	1064	241	1056	233	269	1028	293	1006	287	1008	1013	284	1043	254	23346					
929	368	921	376	386	909	392	907	943	354	972	957	340	325	766	768	530	532	533	535	761	763	1070	1055	242	227	1027	270	288	1007	294	1005	1011	286	1041	256	23346					
369	928	913	384	912	387	906	389	942	355	328	960	337	969	545	752	559	740	553	742	549	748	230	1058	239	1067	271	1026	1010	289	1004	291	1019	278	1040	257	23346					
927	370	383	914	905	390	911	388	356	941	971	338	959	326	548	749	554	741	560	739	552	745	1069	240	1057	228	1025	272	1003	292	1009	290	285	1012	258	1039	23346					
926	371	380	918	916	922	378	377	940	357	332	956	341	965	751	546	744	555	738	557	747	550	234	1054	243	1063	1024	273	280	279	1020	1014	282	1016	1038	259	23346					
924	373	379	917	381	375	919	920	358	939	324	335	962	973	750	547	737	558	743	556	746	551	226	237	1060	1071	1022	275	1017	1018	277	283	281	1015	260	1037	23346					
374	923	359	937	361	935	366	364	932	934	330	342	955	967	757	759	537	539	544	542	754	756	232	244	1053	1065	276	1021	261	1035	263	1033	268	266	1030	1032	23346					
372	925	938	360	936	362	931	933	365	363	970	323	333	968	540	538	760	758	753	755	543	541	1068	225	235	1066	274	1023	1036	262	1034	264	1029	1031	267	265	23346					
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346			

247	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@IJTANEJA																23346
1279	1264	1266	1268	1270	1290	1292	1294	34	32	30	28	26	8	6	4	2	1280	1117	1102	1104	1106	1108	1128	1130	1132	196	194	192	190	188	170	168	166	164	1118	23346																													
25	1260	1261	35	38	39	1257	1256	42	43	1253	1252	46	1248	1249	47	50	1272	187	1098	1099	197	200	201	1095	1094	204	205	1091	1090	208	1086	1087	209	212	1110	23346																													
23	37	36	1262	1259	1258	40	41	1255	1254	44	45	1251	49	48	1250	1247	1274	185	199	198	1100	1097	1096	202	203	1093	1092	206	207	1089	211	210	1088	1085	1112	23346																													
21	87	1210	94	91	1205	1204	95	1201	1200	98	99	102	1196	1197	51	1246	1276	183	249	1048	256	253	1043	1042	257	1039	1038	260	261	264	1034	1035	213	1084	1114	23346																													
19	1209	88	1203	1206	92	93	1202	96	97	1199	1198	1195	101	100	1245	52	1278	181	1047	250	1041	1044	254	255	1040	258	259	1037	1036	1033	263	262	1083	214	1116	23346																													
15	1208	89	127	1170	133	131	1165	1163	1162	1160	138	136	103	1194	1244	53	1282	177	1046	251	289	1008	295	293	1003	1001	1000	998	300	298	265	1032	1082	215	1120	23346																													
13	90	1207	1169	128	1164	1166	132	134	135	137	1159	1161	1193	104	54	1243	1284	175	252	1045	1007	290	1002	1004	294	296	297	299	997	999	1031	266	216	1081	1122	23346																													
11	83	1214	1168	129	147	1150	161	1138	155	1140	151	1146	1192	105	55	1242	1286	173	245	1052	1006	291	309	988	323	976	317	978	313	984	1030	267	217	1080	1124	23346																													
1	1213	84	130	1167	150	1147	156	1139	162	1137	154	1143	106	1191	1241	56	1296	163	1051	246	292	1005	312	985	318	977	324	975	316	981	268	1029	1079	218	1134	23346																													
1273	1212	85	123	1174	1149	148	1142	157	1136	159	1145	152	107	1190	1240	57	24	1111	1050	247	285	1012	987	310	980	319	974	321	983	314	269	1028	1078	219	186	23346																													
1275	86	1211	1173	124	1148	149	1135	160	1141	158	1144	153	1189	108	58	1239	22	1113	248	1049	1011	286	986	311	973	322	979	320	982	315	1027	270	220	1077	184	23346																													
1277	79	1218	1172	125	1155	1157	139	141	146	144	1152	1154	1188	109	59	1238	20	1115	241	1056	1010	287	993	995	301	303	308	306	990	992	1026	271	221	1076	182	23346																													
1281	1217	80	126	1171	142	140	1158	1156	1151	1153	145	143	110	1187	1237	60	16	1119	1055	242	288	1009	304	302	996	994	989	991	307	305	272	1025	1075	222	178	23346																													
1283	1216	81	1177	1176	122	119	115	1181	1180	118	1184	1185	111	114	1236	61	14	1121	1054	243	1015	1014	284	281	277	1019	1018	280	1022	1023	273	276	1074	223	176	23346																													
1285	82	1215	120	121	1175	1178	1182	116	117	1179	113	112	1186	1183	62	1235	12	1123	244	1053	282	283	1013	1016	1020	278	279	1017	275	274	1024	1021	224	1073	174	23346																													
1287	78	75	1220	1221	71	1225	1224	74	67	1229	1228	70	63	66	1233	1232	10	1125	240	237	1058	1059	233	1063	1062	236	229	1067	1066	232	225	228	1071	1070	172	23346																													
1288	1219	1222	77	76	1226	72	73	1223	1230	68	69	1227	1234	1231	64	65	9	1126	1057	1060	239	238	1064	234	235	1061	1068	230	231	1065	1072	1069	226	227	171	23346																													
17	33	31	29	27	7	5	3	1263	1265	1267	1269	1271	1289	1291	1293	1295	18	179	195	193	191	189	169	167	165	1101	1103	1105	1107	1109	1127	1129	1131	1133	180	23346																													
793	778	780	782	784	804	806	808	520	518	516	514	512	494	492	490	488	794	955	940	942	944	946	966	968	970	358	356	354	352	350	332	330	328	326	956	23346																													
511	774	775	521	524	525	771	770	528	529	767	766	532	762	763	533	536	786	349	936	937	359	362	363	933	932	366	367	929	928	370	924	925	371	374	948	23346																													
509	523	522	776	773	772	526	527	769	768	530	531	765	535	534	764	761	788	347	361	360	938	935	934	364	365	931	930	368	369	927	373	372	926	923	950	23346																													
507	573	724	580	577	719	718	581	715	714	584	585	588	710	711	537	760	790	345	411	886	418	415	881	880	419	877	876	422	423	426	872	873	375	922	952	23346																													
505	723	574	717	720	578	579	716	582	583	713	712	709	587	586	759	538	792	343	885	412	879	882	416	417	878	420	421	875	874	871	425	424	921	376	954	23346																													
501	722	575	613	684	619	617	679	677	676	674	624	622	589	708	758	539	796	339	884	413	451	846	457	455	841	839	838	836	462	460	427	870	920	377	958	23346																													
499	576	721	683	614	678	680	618	620	621	623	673	675	707	590	540	757	798	337	414	883	845	452	840	842	456	458	459	461	835	837	869	428	378	919	960	23346																													
497	569	728	682	615	633	664	647	652	641	654	637	660	706	591	541	756	800	335	407	890	844	453	471	826	485	814	479	816	475	822	868	429	379	918	962	23346																													
487	727	570	616	681	636	661	642	653	648	651	640	657	592	705	755	542	810	325	889	408	454	843	474	823	480	815	486	813	478	819	430	867	917	380	972	23346																													
787	726	571	609	688	663	634	656	643	650	645	659	638	593	704	754	543	510	949	888	409	447	850	825	472	818	481	812	483	821	476	431	866	916	381	348	23346																													
789	572	725	687	610	662	635	649	646	655	644	658	639	703	594	544	753	508	951	410	887	849	448	824	473	811	484	817	482	820	477	865	432	382	915	346	23346																													
791	565	732	686	611	669	671	625	627	632	630	666	668	702	595	545	752	506	953	403	894	848	449	831	833	463	465	470	468	828	830	864	433	383	914	344	23346																													
795	731	566	612	685	628	626	672	670	665	667	631	629	596	701	751	546	502	957	893	404	450	847	466	464	834	832	827	829	469	467	434	863	913	384	340	23346																													
797	730	567	691	690	608	605	601	695	694	604	698	699	597	600	750	547	500	959	892	405	853	852	446	443	439	857	856	442	860	861	435	438	912	385	338	23346																													
799	568	729	606	607	689	692	696	602	603	693	599	598	700	697	548	749	498	961	406	891	444	445	851	854	858	440	441	855	437	436	862	859	386	911	336	23346																													
801	564	561	734	735	557	739	738	560	553	743	742	556	549	552	747	746	496	963	402	399	896	897	395	901	900	398	391	905	904	394	387	390	909	908	334	23346																													
802	733	736	563	562	740	558	559	737	744	554	555	741	748	745	550	551	495	964	895	898	401	400	902	396	397	899	906	392	393	903	910	907	388	389	333	23346																													
503	519	517	515	513	493	491	489	777	779	781	783	785	803	805	807	809	504	341	357	355	353	351	331	329	327	939	941	943	945	947	965	967	969	971	342	23346																													
23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346	23346																												

Above we have given few examples. More examples can be downloaded as **pdf file** at author's site [3].

2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 40

Below is an example of bordered magic square of order 40.

Inder J. Taneja																																				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				32020
1	4	1598	1599	5	1595	1594	8	9	1591	1590	12	13	1587	1586	16	17	1583	1582	20	21	1579	1578	24	25	1575	1574	28	29	1571	1570	32	33	1567	1566	36	1562	1563	40	37	32020								
1600	1597	3	2	1596	6	7	1593	1592	10	11	1589	1588	14	15	1585	1584	18	19	1581	1580	22	23	1577	1576	26	27	1573	1572	30	31	1569	1568	34	35	1565	39	38	1561	1564	32020								
117	1484	153	156	1446	1447	157	1443	1442	160	161	1439	1438	164	165	1435	1434	168	169	1431	1430	172	173	1427	1426	176	177	1423	1422	180	181	1419	1418	184	185	188	1414	1415	41	1560	32020								
1483	118	1448	1445	155	154	1444	158	159	1441	1440	162	163	1437	1436	166	167	1433	1432	170	171	1429	1428	174	175	1425	1424	178	179	1421	1420	182	183	1417	1416	1413	187	186	1559	42	32020								
1482	119	285	1316	289	292	1310	1311	293	1307	1306	296	297	1303	1302	300	301	1299	1298	304	305	1295	1294	308	309	1291	1290	312	313	1287	1286	316	1282	1283	317	320	189	1412	1558	43	32020								
120	1481	1315	286	1312	1309	291	290	1308	294	295	1305	1304	298	299	1301	1300	302	303	1297	1296	306	307	1293	1292	310	311	1289	1288	314	315	1285	319	318	1284	1281	1411	190	44	1557	32020								
121	1480	1314	287	405	1196	409	412	1190	1191	413	1187	1186	416	417	1183	1182	420	421	1179	1178	424	425	1175	1174	428	429	1171	1170	432	1167	1166	436	433	321	1280	1410	191	45	1556	32020								
1479	122	288	1313	1195	406	1192	1189	411	410	1188	414	415	1185	1184	418	419	1181	1180	422	423	1177	1176	426	427	1173	1172	430	431	1169	434	435	1165	1168	1279	322	192	1409	1555	46	32020								
1478	123	281	1320	1194	407	509	1092	513	516	1086	1087	517	1083	1082	520	521	1079	1078	524	525	1075	1074	528	529	1071	1070	532	1066	1067	533	536	437	1164	1278	323	193	1408	1554	47	32020								
124	1477	1319	282	408	1193	1091	510	1088	1085	515	514	1084	518	519	1081	1080	522	523	1077	1076	526	527	1073	1072	530	531	1069	535	534	1068	1065	1163	438	324	1277	1407	194	48	1553	32020								
125	1476	1318	283	401	1200	1090	511	597	1004	999	998	601	604	605	995	994	608	609	991	990	612	613	987	986	616	982	983	617	620	537	1064	1162	439	325	1276	1406	195	49	1552	32020								
1475	126	284	1317	1199	402	512	1089	1003	598	602	603	1000	997	996	606	607	993	992	610	611	989	988	614	615	985	619	618	984	981	1063	538	440	1161	1275	326	196	1405	1551	50	32020								
1474	127	277	1324	1198	403	505	1096	1002	599	669	932	926	927	673	676	677	923	922	680	681	919	918	684	914	915	685	688	621	980	1062	539	441	1160	1274	327	197	1404	1550	51	32020								
128	1473	1323	278	404	1197	1095	506	600	1001	931	670	675	674	928	925	924	678	679	921	920	682	683	917	687	686	916	913	979	622	540	1061	1159	442	328	1273	1403	198	52	1549	32020								
129	1472	1322	279	397	1204	1094	507	593	1008	930	671	725	876	732	729	871	870	733	867	866	736	737	740	862	863	689	912	978	623	541	1060	1158	443	329	1272	1402	199	53	1548	32020								
1471	130	280	1321	1203	398	508	1093	1007	594	672	929	875	726	869	872	730	731	868	734	735	865	864	861	739	738	911	690	624	977	1059	542	444	1157	1271	330	200	1401	1547	54	32020								
1470	131	273	1328	1202	399	501	1100	1006	595	665	936	874	727	765	836	771	769	831	829	828	826	776	774	741	860	910	691	625	976	1058	543	445	1156	1270	331	201	1400	1546	55	32020								
132	1469	1327	274	400	1201	1099	502	596	1005	935	666	728	873	835	766	830	832	770	772	773	775	825	827	859	742	692	909	975	626	544	1057	1155	446	332	1269	1399	202	56	1545	32020								
133	1468	1326	275	393	1208	1098	503	589	1012	934	667	721	880	834	767	785	816	808	805	796	793	789	812	858	743	693	908	974	627	545	1056	1154	447	333	1268	1398	203	57	1544	32020								
1467	134	276	1325	1207	394	504	1097	1011	590	668	933	879	722	768	833	788	813	794	795	806	807	792	809	744	857	907	694	628	973	1055	546	448	1153	1267	334	204	1397	1543	58	32020								
1466	135	269	1332	1206	395	497	1104	1010	591	661	940	878	723	761	840	815	786	797	800	801	804	811	790	745	856	906	695	629	972	1054	547	449	1152	1266	335	205	1396	1542	59	32020								
136	1465	1331	270	396	1205	1103	498	592	1009	939	662	724	877	839	762	814	787	803	802	799	798	810	791	855	746	696	905	971	630	548	1053	1151	450	336	1265	1395	206	60	1541	32020								
137	1464	1330	271	389	1212	1102	499	585	1016	938	663	717	884	838	763	821	823	777	779	784	782	818	820	854	747	697	904	970	631	549	1052	1150	451	337	1264	1394	207	61	1540	32020								
1463	138	272	1329	1211	390	500	1101	1015	586	664	937	883	718	764	837	780	778	824	822	817	819	783	781	748	853	903	698	632	969	1051	550	452	1149	1263	338	208	1393	1539	62	32020								
1462	139	265	1336	1210	391	493	1108	1014	587	657	944	882	719	843	842	760	757	753	847	846	756	850	851	749	752	902	699	633	968	1050	551	453	1148	1262	339	209	1392	1538	63	32020								
140	1461	1335	266	392	1209	1107	494	588	1013	943	658	720	881	758	759	841	844	848	754	755	845	751	750	852	849	700	901	967	634	552	1049	1147	454	340	1261	1391	210	64	1537	32020								
141	1460	1334	267	385	1216	1106	495	581	1020	942	659	716	713	886	887	709	891	890	712	705	895	894	708	701	704	899	898	966	635	553	1048	1146	455	341	1260	1390	211	65	1536	32020								
1459	142	268	1333	1215	386	496	1105	1019	582	660	941	885	888	715	714	892	710	711	889	896	706	707	893	900	897	702	703	636	965	1047	554	456	1145	1259	342	212	1389	1535	66	32020								
1458	143	261	1340	1214	387	489	1112	1018	583	656	946	947	649	951	950	652	645	955	954	648	641	959	958	644	637	640	962	963	1046	555	457	1144	1258	343	213	1388	1534	67	32020									
144	1457	1339	262	388	1213	1111	490	584	1017	945	948	655	654	952	650	651	949	956	646	647	953	960	642	643	957	964	961	639	638	556	1045	1143	458	344	1257	1387	214	68	1533	32020								
145	1456	1338	263	381	1220	1110	491	580	577	1022	1023	573	1027	1026	576	569	1031	1030	572	565	1035	1034	568	561	1039	1038	564	1043	1042	560	557	1142	459	345	1256	1386	215	69	1532	32020								
1455	146	264	1337	1219	382	492	1109	1021	1024	579	578	1028	574	575	1025	1032	570	571	1029	1036	566	567	1033	1040	562	563	1037	558	559	1041	1044	460	1141	1255	346	216	1385	1531	70	32020								
1454	147	257	1344	1218	383	485	488	1114	1115	481	1119	1118	484	477	1123	1122	480	473	1127	1126	476	469	1131	1130	472	465	1135	1134	468	1139	1138	464	461	1254	347	217	1384	1530	71	32020								
148	1453	1343	258	384	1217	1116	1113	487	486	1120	482	483	1117	1124	478	479	1121	1128	474	475	1125	1132	470	471	1129	1136	466	467	1133	462	463	1137	1140	348	1253	1383	218	72	1529	32020								
149	1452	1342	259	380	377	1222	1223	373	1227	1226	376	369	1231	1230	372	365																																

20		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										32020
1	4	1598	1599	5	1595	1594	8	9	1591	1590	12	13	1587	1586	16	17	1583	1582	20	21	1579	1578	24	25	1575	1574	28	29	1571	1570	32	33	1567	1566	36	1562	1563	40	37	32020		
1600	1597	3	2	1596	6	7	1593	1592	10	11	1589	1588	14	15	1585	1584	18	19	1581	1580	22	23	1577	1576	26	27	1573	1572	30	31	1569	1568	34	35	1565	39	38	1561	1564	32020		
117	1484	233	231	1369	1367	1366	236	1364	238	239	1362	213	1389	1387	210	1393	211	932	934	665	671	341	1261	1259	338	1265	339	361	359	1241	1239	1238	364	1236	366	367	1234	41	1560	32020		
1483	118	1368	1370	232	234	235	1365	237	1363	241	1360	1392	218	1384	1385	215	209	670	676	925	931	1264	346	1256	1257	343	337	1240	1242	360	362	363	1237	365	1235	369	1232	1559	42	32020		
1482	119	255	1346	268	1332	265	1338	266	1334	1361	240	207	1383	217	216	1386	1394	933	673	928	668	335	1255	345	344	1258	1266	383	1218	396	1204	393	1210	394	1206	1233	368	1558	43	32020		
120	1481	1345	256	1337	279	1324	273	1326	264	1359	242	1390	212	214	1391	208	1388	672	927	674	929	1262	340	342	1263	336	1260	1217	384	1209	407	1196	401	1198	392	1231	370	44	1557	32020		
121	1480	257	1344	1331	274	1325	280	1323	270	1358	243	176	1424	173	1430	174	1426	666	926	675	935	304	1296	301	1302	302	1298	385	1216	1203	402	1197	408	1195	398	1230	371	45	1556	32020		
1479	122	1343	258	1329	1328	275	1322	277	272	244	1357	1429	187	1416	181	1418	172	930	667	936	669	1301	315	1288	309	1290	300	1215	386	1201	1200	403	1194	405	400	372	1229	1555	46	32020		
1478	123	1342	259	271	1321	278	1327	276	1330	1356	245	1423	182	1417	188	1415	178	767	836	761	838	1295	310	1289	316	1287	306	1214	387	399	1193	406	1199	404	1202	1228	373	1554	47	32020		
124	1477	1340	261	267	269	1336	263	1335	1333	246	1355	1421	1420	183	1414	185	180	762	837	768	835	1293	1292	311	1286	313	308	1212	389	395	397	1208	391	1207	1205	374	1227	48	1553	32020		
125	1476	262	1339	247	1353	249	1351	254	252	1348	1350	179	1413	186	1419	184	1422	840	763	834	765	307	1285	314	1291	312	1294	390	1211	375	1225	377	1223	382	380	1220	1222	49	1552	32020		
1475	126	260	1341	1354	248	1352	250	1347	1349	253	251	175	177	1428	171	1427	1425	833	766	839	764	303	305	1300	299	1299	1297	388	1213	1226	376	1224	378	1219	1221	381	379	1551	50	32020		
1474	127	225	1380	219	1378	194	1406	191	1412	192	1408	158	1442	155	1448	156	1444	920	922	677	683	286	1314	283	1320	284	1316	322	1278	319	1284	320	1280	353	1252	347	1250	1550	51	32020		
128	1473	1375	227	1374	226	1411	205	1398	199	1400	190	1447	169	1434	163	1436	154	682	688	913	919	1319	297	1306	291	1308	282	1283	333	1270	327	1272	318	1247	355	1246	354	52	1549	32020		
129	1472	1377	1373	228	224	1405	200	1399	206	1397	196	1441	164	1435	170	1433	160	921	685	916	680	1313	292	1307	298	1305	288	1277	328	1271	334	1269	324	1249	1245	356	352	53	1548	32020		
1471	130	222	1372	229	1379	1403	1402	201	1396	203	198	1439	1438	165	1432	167	162	684	915	686	917	1311	1310	293	1304	295	290	1275	1274	329	1268	331	326	350	1244	357	1251	1547	54	32020		
1470	131	1381	230	1371	220	197	1395	204	1401	202	1404	161	1431	168	1437	166	1440	678	914	687	923	289	1303	296	1309	294	1312	325	1267	332	1273	330	1276	1253	358	1243	348	1546	55	32020		
132	1469	223	221	1382	1376	193	195	1410	189	1409	1407	157	159	1446	153	1445	1443	918	679	924	681	285	287	1318	281	1317	1315	321	323	1282	317	1281	1279	351	349	1254	1248	56	1545	32020		
133	1468	860	742	861	744	738	858	791	812	785	814	848	754	849	756	750	846	799	804	793	806	908	694	909	696	690	906	775	828	769	830	896	706	897	708	702	894	57	1544	32020		
1467	134	862	748	745	855	854	739	786	813	792	811	850	760	757	843	842	751	794	805	800	803	910	700	697	903	902	691	770	829	776	827	898	712	709	891	890	703	1543	58	32020		
1466	135	737	853	856	746	747	864	816	787	810	789	749	841	844	758	759	852	808	795	802	797	689	901	904	698	699	912	832	771	826	773	701	889	892	710	711	900	1542	59	32020		
136	1465	743	859	740	857	863	741	809	790	815	788	755	847	752	845	851	753	801	798	807	796	695	907	692	905	911	693	825	774	831	772	707	895	704	893	899	705	60	1541	32020		
137	1464	609	996	603	994	578	1022	575	1028	576	1024	542	1058	539	1064	540	1060	884	886	713	719	414	1186	411	1192	412	1188	450	1150	447	1156	448	1152	481	1124	475	1122	61	1540	32020		
1463	138	991	611	990	610	1027	589	1014	583	1016	574	1063	553	1050	547	1052	538	718	724	877	883	1191	425	1178	419	1180	410	1155	461	1142	455	1144	446	1119	483	1118	482	1539	62	32020		
1462	139	993	989	612	608	1021	584	1015	590	1013	580	1057	548	1051	554	1049	544	885	721	880	716	1185	420	1179	426	1177	416	1149	456	1143	462	1141	452	1121	1117	484	480	1538	63	32020		
140	1461	606	988	613	995	1019	1018	585	1012	587	582	1055	1054	549	1048	551	546	720	879	722	881	1183	1182	421	1176	423	418	1147	1146	457	1140	459	454	478	1116	485	1123	64	1537	32020		
141	1460	997	614	987	604	581	1011	588	1017	586	1020	545	1047	552	1053	550	1056	714	878	723	887	417	1175	424	1181	422	1184	453	1139	460	1145	458	1148	1125	486	1115	476	65	1536	32020		
1459	142	607	605	998	992	577	579	1026	573	1025	1023	541	543	1062	537	1061	1059	882	715	888	717	413	415	1190	409	1189	1187	449	451	1154	445	1153	1151	479	477	1126	1120	1535	66	32020		
1458	143	617	615	985	983	982	620	980	622	623	978	560	1040	557	1046	558	1042	783	820	777	822	432	1168	429	1174	430	1170	489	487	1113	1111	1110	492	1108	494	495	1106	1534	67	32020		
144	1457	984	986	616	618	619	981	621	979	625	976	1045	571	1032	565	1034	556	778	821	784	819	1173	443	1160	437	1162	428	1112	1114	488	490	491	1109	493	1107	497	1104	68	1533	32020		
145	1456	639	962	652	948	649	954	650	950	977	624	1039	566	1033	572	1031	562	824	779	818	781	1167	438	1161	444	1159	434	511	1090	524	1076	521	1082	522	1078	1105	496	69	1532	32020		
1455	146	961	640	953	663	940	657	942	648	975	626	1037	1036	567	1030	569	564	817	782	823	780	1165	1164	439	1158	441	436	1089	512	1081	535	1068	529	1070	520	1103	498	1531	70	32020		
1454	147	641	960	947	658	941	664	939	654	974	627	563	1029	570	1035	568	1038	872	874	725	731	435	1157	442	1163	440	1166	513	1088	1075	530	1069	536	1067	526	1102	499	1530	71	32020		
148	1453	959	642	945	944	659	938	661	656	628	973	559	561	1044	555	1043	1041	730	736	865	871	431	433	1172	427	1171	1169	1087	514	1073	1072	531	1066	533	528	500	1101	72	1529	32020		
149	1452	958	643	655	937	662	943	6																																		

86		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										32020
1	4	1598	1599	5	1595	1594	8	9	1591	1590	12	13	1587	1586	16	17	1583	1582	20	21	1579	1578	24	25	1575	1574	28	29	1571	1570	32	33	1567	1566	36	1562	1563	40	37	32020		
1600	1597	3	2	1596	6	7	1593	1592	10	11	1589	1588	14	15	1585	1584	18	19	1581	1580	22	23	1577	1576	26	27	1573	1572	30	31	1569	1568	34	35	1565	39	38	1561	1564	32020		
117	1484	1119	1112	1114	1126	490	488	486	476	474	1120	154	175	1429	153	1442	167	1440	1444	1430	165	164	1433	176	1439	1427	170	1069	1062	1064	1076	540	538	536	526	524	1070	41	1560	32020		
1483	118	485	493	491	1109	1107	1106	1104	498	496	1116	166	1409	185	1410	179	188	1423	1406	181	1408	194	1424	189	1421	190	1435	535	543	541	1059	1057	1056	1054	548	546	1066	1559	42	32020		
1482	119	483	1108	1110	492	494	495	497	1103	1105	1118	1445	184	1393	1402	1397	209	200	211	1400	198	1394	197	1395	210	1417	156	533	1058	1060	542	544	545	547	1053	1055	1068	1558	43	32020		
120	1481	479	507	1094	521	1082	515	1084	511	1090	1122	160	187	205	220	1388	1380	1385	1384	222	1378	215	219	214	1396	1414	1441	529	557	1044	571	1032	565	1034	561	1040	1072	44	1557	32020		
121	1480	473	510	1091	516	1083	522	1081	514	1087	1128	1446	183	1399	218	1370	230	1373	225	1372	1375	232	227	1383	202	1418	155	523	560	1041	566	1033	572	1031	564	1037	1078	45	1556	32020		
1479	122	1117	1093	508	1086	517	1080	519	1089	512	484	1443	196	203	1377	231	1371	228	1376	229	226	1369	1374	224	1398	1405	158	1067	1043	558	1036	567	1030	569	1039	562	534	1555	46	32020		
1478	123	1121	1092	509	1079	520	1085	518	1088	513	480	1428	1419	212	1387	213	221	216	217	1379	223	1386	1382	1381	1389	182	173	1071	1042	559	1029	570	1035	568	1038	563	530	1554	47	32020		
124	1477	1123	1099	1101	499	501	506	504	1096	1098	478	169	1415	1391	199	204	1392	1401	1390	201	1403	207	1404	206	208	186	1432	1073	1049	1051	549	551	556	554	1046	1048	528	48	1553	32020		
125	1476	1124	502	500	1102	1100	1095	1097	505	503	477	163	1411	1416	191	1422	1413	178	195	1420	193	1407	177	1412	180	192	1438	1074	552	550	1052	1050	1045	1047	555	553	527	49	1552	32020		
1475	126	481	489	487	475	1111	1113	1115	1125	1127	482	1431	1426	172	1448	159	1434	161	157	171	1436	1437	168	1425	162	174	1447	531	539	537	525	1061	1063	1065	1075	1077	532	1551	50	32020		
1474	127	394	406	1205	400	1206	1203	1188	409	403	1191	926	927	673	676	677	923	922	680	681	919	918	684	914	915	685	688	234	246	1365	240	1366	1363	1348	249	243	1351	1550	51	32020		
128	1473	415	1169	424	427	423	436	1179	1175	1171	1186	675	674	928	925	924	678	679	921	920	682	683	917	687	686	916	913	255	1329	264	267	263	276	1339	1335	1331	1346	52	1549	32020		
129	1472	1189	425	1153	445	1159	443	452	1151	1176	412	725	876	732	729	871	870	733	867	866	736	737	740	862	863	689	912	1349	265	1313	285	1319	283	292	1311	1336	252	53	1548	32020		
1471	130	393	1170	1162	460	458	1137	1147	439	431	1208	875	726	869	872	730	731	868	734	735	865	864	861	739	738	911	690	233	1330	1322	300	298	1297	1307	279	271	1368	1547	54	32020		
1470	131	1202	419	1157	1148	1130	471	453	444	1182	399	874	727	765	836	771	769	831	829	828	826	776	774	741	860	910	691	1362	259	1317	1308	1290	311	293	284	1342	239	1546	55	32020		
132	1469	407	428	449	1140	470	1131	461	1152	1173	1194	728	873	835	766	830	832	770	772	773	775	825	827	859	742	692	909	247	268	289	1300	310	1291	301	1312	1333	1354	56	1545	32020		
133	1468	1200	1183	440	1145	1133	468	456	1161	418	401	721	880	834	767	785	816	799	804	793	806	789	812	858	743	693	908	1360	1343	280	1305	1293	308	296	1321	258	241	57	1544	32020		
1467	134	1204	1166	451	1144	465	1136	457	1150	435	397	879	722	768	833	788	813	794	805	800	803	792	809	744	857	907	694	1364	1326	291	1304	305	1296	297	1310	275	237	1543	58	32020		
1466	135	1190	421	1160	462	1132	469	1139	441	1180	411	878	723	761	840	815	786	808	795	802	797	811	790	745	856	906	695	1350	261	1320	302	1292	309	1299	281	1340	251	1542	59	32020		
136	1465	405	1168	438	1138	1135	466	463	1163	433	1196	724	877	839	762	814	787	801	798	807	796	810	791	855	746	696	905	245	1328	278	1298	1295	306	303	1323	273	1356	60	1541	32020		
137	1464	404	434	1154	455	472	1129	1146	447	1167	1197	717	884	838	763	821	823	777	779	784	782	818	820	854	747	697	904	244	274	1314	295	312	1289	1306	287	1327	1357	61	1540	32020		
1463	138	1193	1184	437	459	467	1134	1142	1164	417	408	883	718	764	837	780	778	824	822	817	819	783	781	748	853	903	698	1353	1344	277	299	307	1294	1302	1324	257	248	1539	62	32020		
1462	139	416	429	1155	454	1143	464	1141	446	1172	1185	882	719	843	842	760	757	753	847	846	756	850	851	749	752	902	699	256	269	1315	294	1303	304	1301	286	1332	1345	1538	63	32020		
140	1461	1199	1181	450	1156	442	1158	1149	448	420	402	720	881	758	759	841	844	848	754	755	845	751	750	852	849	700	901	1359	1341	290	1316	282	1318	1309	288	260	242	64	1537	32020		
141	1460	1187	430	1177	1174	1178	1165	422	426	432	414	716	713	886	887	709	891	890	712	705	895	894	708	701	704	899	898	1347	270	1337	1334	1338	1325	262	266	272	254	65	1536	32020		
1459	142	410	1195	396	1201	395	398	413	1192	1198	1207	885	888	715	714	892	710	711	889	896	706	707	893	900	897	702	703	250	1355	236	1361	235	238	253	1352	1358	1367	1535	66	32020		
1458	143	969	962	964	976	640	638	636	626	624	970	314	335	1269	313	1282	327	1280	1284	1270	325	324	1273	336	1279	1267	330	1019	1012	1014	1026	590	588	586	576	574	1020	1534	67	32020		
144	1457	635	643	641	959	957	956	954	648	646	966	326	1249	345	1250	339	348	1263	1246	341	1248	354	1264	349	1261	350	1275	585	593	591	1009	1007	1006	1004	598	596	1016	68	1533	32020		
145	1456	633	958	960	642	644	645	647	953	955	968	1285	344	1233	1242	1237	369	360	371	1240	358	1234	357	1235	370	1257	316	583	1008	1010	592	594	595	597	1003	1005	1018	69	1532	32020		
1455	146	629	657	944	671	932	665	934	661	940	972	320	347	365	380	1228	1220	1225	1224	382	1218	375	379	374	1236	1254	1281	579	607	994	621	982	615	984	611	990	1022	1531	70	32020		
1454	147	623	660	941	666	933	672	931	664	937	978	1286	343	1239	378	1210	390	1213	385	1212	1215	392	387	1223	362	1258	315	573	610	991	616	983	622	981	614	987	1028	1530	71	32020		
148	1453	967	943	658	936	667	930	669	939	662	634	1283	356	363	1217	391	1211	388	1216	389	386	1209	1214	384	1238	1245	318	1017	993	608	986	617	980	619	989	612	584	72	1529	32020		
149	1452	971	942	659	929	670	935	66																																		

Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										32020
1591	1584	1586	1598	18	16	14	4	2	1592	1541	1534	1536	1548	68	66	64	54	52	1542	1491	1484	1486	1498	118	116	114	104	102	1492	1441	1434	1436	1448	168	166	164	154	152	1442	32020
13	21	19	1581	1579	1578	1576	26	24	1588	63	71	69	1531	1529	1528	1526	76	74	1538	113	121	119	1481	1479	1478	1476	126	124	1488	163	171	169	1431	1429	1428	1426	176	174	1438	32020
11	1580	1582	20	22	23	25	1575	1577	1590	61	1530	1532	70	72	73	75	1525	1527	1540	111	1480	1482	120	122	123	125	1475	1477	1490	161	1430	1432	170	172	173	175	1425	1427	1440	32020
7	35	1566	49	1554	43	1556	39	1562	1594	57	85	1516	99	1504	93	1506	89	1512	1544	107	135	1466	149	1454	143	1456	139	1462	1494	157	185	1416	199	1404	193	1406	189	1412	1444	32020
1	38	1563	44	1555	50	1553	42	1559	1600	51	88	1513	94	1505	100	1503	92	1509	1550	101	138	1463	144	1455	150	1453	142	1459	1500	151	188	1413	194	1405	200	1403	192	1409	1450	32020
1589	1565	36	1558	45	1552	47	1561	40	12	1539	1515	86	1508	95	1502	97	1511	90	62	1489	1465	136	1458	145	1452	147	1461	140	112	1439	1415	186	1408	195	1402	197	1411	190	162	32020
1593	1564	37	1551	48	1557	46	1560	41	8	1543	1514	87	1501	98	1507	96	1510	91	58	1493	1464	137	1451	148	1457	146	1460	141	108	1443	1414	187	1401	198	1407	196	1410	191	158	32020
1595	1571	1573	27	29	34	32	1568	1570	6	1545	1521	1523	77	79	84	82	1518	1520	56	1495	1471	1473	127	129	134	132	1468	1470	106	1445	1421	1423	177	179	184	182	1418	1420	156	32020
1596	30	28	1574	1572	1567	1569	33	31	5	1546	80	78	1524	1522	1517	1519	83	81	55	1496	130	128	1474	1472	1467	1469	133	131	105	1446	180	178	1424	1422	1417	1419	183	181	155	32020
9	17	15	3	1583	1585	1587	1597	1599	10	59	67	65	53	1533	1535	1537	1547	1549	60	109	117	115	103	1483	1485	1487	1497	1499	110	159	167	165	153	1433	1435	1437	1447	1449	160	32020
1041	1034	1036	1048	568	566	564	554	552	1042	603	601	999	997	996	606	994	608	609	992	653	651	949	947	946	656	944	658	659	942	1391	1384	1386	1398	218	216	214	204	202	1392	32020
563	571	569	1031	1029	1028	1026	576	574	1038	998	1000	602	604	605	995	607	993	611	990	948	950	652	654	655	945	657	943	661	940	213	221	219	1381	1379	1378	1376	226	224	1388	32020
561	1030	1032	570	572	573	575	1025	1027	1040	625	976	638	964	962	968	635	966	991	610	675	926	685	686	918	912	688	914	941	660	211	1380	1382	220	222	223	225	1375	1377	1390	32020
557	585	1016	599	1004	593	1006	589	1012	1044	975	626	637	963	639	633	966	965	989	612	925	676	916	915	683	689	687	913	939	662	207	235	1366	249	1354	243	1356	239	1362	1394	32020
551	588	1013	594	1005	600	1003	592	1009	1050	627	974	641	960	649	954	643	956	988	613	677	924	699	904	693	906	691	910	938	663	201	238	1363	244	1355	250	1353	242	1359	1400	32020
1039	1015	586	1008	595	1002	597	1011	590	562	973	628	967	634	644	955	650	953	614	987	923	678	694	905	700	903	909	692	664	937	1389	1365	236	1358	245	1352	247	1361	240	212	32020
1043	1014	587	1001	598	1007	596	1010	591	558	972	629	959	642	958	645	952	647	986	615	922	679	908	695	902	697	917	684	936	665	1393	1364	237	1351	248	1357	246	1360	241	208	32020
1045	1021	1023	577	579	584	582	1018	1020	556	970	631	961	640	951	648	957	646	616	985	920	681	901	698	907	696	911	690	666	935	1395	1371	1373	227	229	234	232	1368	1370	206	32020
1046	580	578	1024	1022	1017	1019	583	581	555	632	969	617	983	619	981	624	622	978	980	682	919	667	933	669	931	674	672	928	930	1396	230	228	1374	1372	1367	1369	233	231	205	32020
559	567	565	553	1033	1035	1037	1047	1049	560	630	971	984	618	982	620	977	979	623	621	680	921	934	668	932	670	927	929	673	671	209	217	215	203	1383	1385	1387	1397	1399	210	32020
1091	1084	1086	1098	518	516	514	504	502	1092	703	701	899	897	896	706	894	708	709	892	753	751	849	847	846	756	844	758	759	842	1341	1334	1336	1348	268	266	264	254	252	1342	32020
513	521	519	1081	1079	1078	1076	526	524	1088	898	900	702	704	705	895	707	893	711	890	848	850	752	754	755	845	757	843	761	840	263	271	269	1331	1329	1328	1326	276	274	1338	32020
511	1080	1082	520	522	523	525	1075	1077	1090	725	876	861	740	749	854	743	856	891	710	775	826	799	804	793	806	811	790	841	760	261	1330	1332	270	272	273	275	1325	1327	1340	32020
507	535	1066	549	1054	543	1056	539	1062	1094	875	726	867	734	744	855	750	853	889	712	825	776	794	805	800	803	809	792	839	762	257	285	1316	299	1304	293	1306	289	1312	1344	32020
501	538	1063	544	1055	550	1053	542	1059	1100	727	874	859	742	858	745	852	747	888	713	777	824	808	795	802	797	817	784	838	763	251	288	1313	294	1305	300	1303	292	1309	1350	32020
1089	1065	536	1058	545	1052	547	1061	540	512	873	728	741	860	851	748	857	746	714	887	823	778	801	798	807	796	791	810	764	837	1339	1315	286	1308	295	1302	297	1311	290	262	32020
1093	1064	537	1051	548	1057	546	1060	541	508	872	729	738	864	862	868	736	735	886	715	822	779	786	785	818	812	788	814	836	765	1343	1314	287	1301	298	1307	296	1310	291	258	32020
1095	1071	1073	527	529	534	532	1068	1070	506	870	731	737	863	739	733	865	866	716	885	820	781	815	816	783	789	787	813	766	835	1345	1321	1323	277	279	284	282	1318	1320	256	32020
1096	530	528	1074	1072	1067	1069	533	531	505	732	869	717	883	719	881	724	722	878	880	782	819	767	833	769	831	774	772	828	830	1346	280	278	1324	1322	1317	1319	283	281	255	32020
509	517	515	503	1083	1085	1087	1097	1099	510	730	871	884	718	882	720	877	879	723	721	780	821	834	768	832	770	827	829	773	771	259	267	265	253	1333	1335	1337	1347	1349	260	32020
1141	1134	1136	1148	468	466	464	454	452	1142	1191	1184	1186	1198	418	416	414	404	402	1192	1241	1234	1236	1248	368	366	364	354	352	1242	1291	1284	1286	1298	318	316	314	304	302	1292	32020
463	471	469	1131	1129	1128	1126	476	474	1138	413	421	419	1181	1179	1178	1176	426	424	1188	363	371	369	1231	1229	1228	1226	376	374	1238	313	321	319	1281	1279	1278	1276	326	324	1288	32020
461	1130	1132	470	472	473	475	1125	1127	1140	411	1180	1182	420	422	423	425	1175	1177	1190	361	1230	1232	370	372	373	375	1225	1227	1240	311	1280	1282	320	322	323	325	1275	1277	1290	32020
457	485	1116	499	1104	493	1106	489	1112	1144	407	435	1166	449	1154	443	1156	439	1162	1194	357	385	1216	399	1204	393	1206	389	1212	1244	307	335	1266	349	1254	343	1256	339	1262	1294	32020
451	488	1113	494	1105	500	1103	492	1109	1150	401	438	1163	444	1155	450	1153	442	1159	1200	351	388	1213	394	1205	400	1203	392													

308				Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												32020
103	1500	97	1502	1596	6	1597	8	2	1594	1584	18	1585	20	14	1582	111	1492	105	1494	303	1300	297	1302	1396	206	1397	208	202	1394	1384	218	1385	220	214	1382	311	1292	305	1294	32020												
98	1501	104	1499	1598	12	9	1591	1590	3	1586	24	21	1579	1578	15	106	1493	112	1491	298	1301	304	1299	1398	212	209	1391	1390	203	1386	224	221	1379	1378	215	306	1293	312	1291	32020												
1504	99	1498	101	1	1589	1592	10	11	1600	13	1577	1580	22	23	1588	1496	107	1490	109	1304	299	1298	301	201	1389	1392	210	211	1400	213	1377	1380	222	223	1388	1296	307	1290	309	32020												
1497	102	1503	100	7	1595	4	1593	1599	5	19	1583	16	1581	1587	17	1489	110	1495	108	1297	302	1303	300	207	1395	204	1393	1399	205	219	1383	216	1381	1387	217	1289	310	1295	308	32020												
1512	1514	85	91	132	129	1471	1470	133	1467	1466	136	137	140	1462	1463	1572	1574	25	31	1312	1314	285	291	332	329	1271	1270	333	1267	1266	336	337	340	1262	1263	1372	1374	225	231	32020												
90	96	1505	1511	1469	1472	130	131	1468	134	135	1465	1464	1461	139	138	30	36	1565	1571	290	296	1305	1311	1269	1272	330	331	1268	334	335	1265	1264	1261	339	338	230	236	1365	1371	32020												
1513	93	1508	88	165	1436	171	169	1431	1429	1428	1426	176	174	141	1460	1573	33	1568	28	1313	293	1308	288	365	1236	371	369	1231	1229	1228	1226	376	374	341	1260	1373	233	1368	228	32020												
92	1507	94	1509	1435	166	1430	1432	170	172	173	175	1425	1427	1459	142	32	1567	34	1569	292	1307	294	1309	1235	366	1230	1232	370	372	373	375	1225	1227	1259	342	232	1367	234	1369	32020												
86	1506	95	1515	1434	167	185	1416	199	1404	193	1406	189	1412	1458	143	26	1566	35	1575	286	1306	295	1315	1234	367	385	1216	399	1204	393	1206	389	1212	1258	343	226	1366	235	1375	32020												
1510	87	1516	89	168	1433	188	1413	194	1405	200	1403	192	1409	144	1457	1570	27	1576	29	1310	287	1316	289	368	1233	388	1213	394	1205	400	1203	392	1209	344	1257	1370	227	1376	229	32020												
1524	1526	73	79	161	1440	1415	186	1408	195	1402	197	1411	190	145	1456	1560	1562	37	43	1324	1326	273	279	361	1240	1215	386	1208	395	1202	397	1211	390	345	1256	1360	1362	237	243	32020												
78	84	1517	1523	1439	162	1414	187	1401	198	1407	196	1410	191	1455	146	42	48	1553	1559	278	284	1317	1323	1239	362	1214	387	1201	398	1207	396	1210	391	1255	346	242	248	1353	1359	32020												
1525	81	1520	76	1438	163	1421	1423	177	179	184	182	1418	1420	1454	147	1561	45	1556	40	1325	281	1320	276	1238	363	1221	1223	377	379	384	382	1218	1220	1254	347	1361	245	1356	240	32020												
80	1519	82	1521	164	1437	180	178	1424	1422	1417	1419	183	181	148	1453	44	1555	46	1557	280	1319	282	1321	364	1237	380	378	1224	1222	1217	1219	383	381	348	1253	244	1355	246	1357	32020												
74	1518	83	1527	1443	1442	160	157	153	1447	1446	156	1450	1451	149	152	38	1554	47	1563	274	1318	283	1327	1243	1242	360	357	353	1247	1246	356	1250	1251	349	352	238	1354	247	1363	32020												
1522	75	1528	77	158	159	1441	1444	1448	154	155	1445	151	150	1452	1449	1558	39	1564	41	1322	275	1328	277	358	359	1241	1244	1248	354	355	1245	351	350	1252	1249	1358	239	1364	241	32020												
127	1476	121	1478	1536	66	1537	68	62	1534	1548	54	1549	56	50	1546	119	1484	113	1486	327	1276	321	1278	1336	266	1337	268	262	1334	1348	254	1349	256	250	1346	319	1284	313	1286	32020												
122	1477	128	1475	1538	72	69	1531	1530	63	1550	60	57	1543	1542	51	114	1485	120	1483	322	1277	328	1275	1338	272	269	1331	1330	263	1350	260	257	1343	1342	251	314	1285	320	1283	32020												
1480	123	1474	125	61	1529	1532	70	71	1540	49	1541	1544	58	59	1552	1488	115	1482	117	1280	323	1274	325	261	1329	1332	270	271	1340	249	1341	1344	258	259	1352	1288	315	1282	317	32020												
1473	126	1479	124	67	1535	64	1533	1539	65	55	1547	52	1545	1551	53	1481	118	1487	116	1273	326	1279	324	267	1335	264	1333	1339	265	255	1347	252	1345	1351	253	1281	318	1287	316	32020												
703	900	697	902	996	606	997	608	602	994	984	618	985	620	614	982	711	892	705	894	503	1100	497	1102	1196	406	1197	408	402	1194	1184	418	1185	420	414	1182	511	1092	505	1094	32020												
698	901	704	899	998	612	609	991	990	603	986	624	621	979	978	615	706	893	712	891	498	1101	504	1099	1198	412	409	1191	1190	403	1186	424	421	1179	1178	415	506	1093	512	1091	32020												
904	699	898	701	601	989	992	610	611	1000	613	977	980	622	623	988	896	707	890	709	1104	499	1098	501	401	1189	1192	410	411	1200	413	1177	1180	422	423	1188	1096	507	1090	509	32020												
897	702	903	700	607	995	604	993	999	605	619	983	616	981	987	617	889	710	895	708	1097	502	1103	500	407	1195	404	1193	1199	405	419	1183	416	1181	1187	417	1089	510	1095	508	32020												
912	914	685	691	732	729	871	870	733	867	866	736	737	740	862	863	972	974	625	631	1112	1114	485	491	532	529	1071	1070	533	1067	1066	536	537	540	1062	1063	1172	1174	425	431	32020												
690	696	905	911	869	872	730	731	868	734	735	865	864	861	739	738	630	636	965	971	490	496	1105	1111	1069	1072	530	531	1068	534	535	1065	1064	1061	539	538	430	436	1165	1171	32020												
913	693	908	688	765	836	771	769	831	829	828	826	776	774	741	860	973	633	968	628	1113	493	1108	488	565	1036	571	569	1031	1029	1028	1026	576	574	541	1060	1173	433	1168	428	32020												
692	907	694	909	835	766	830	832	770	772	773	775	825	827	859	742	632	967	634	969	492	1107	494	1109	1035	566	1030	1032	570	572	573	575	1025	1027	1059	542	432	1167	434	1169	32020												
686	906	695	915	834	767	785	816	799	804	793	806	789	812	858	743	626	966	635	975	486	1106	495	1115	1034	567	585	1016	599	1004	593	1006	589	1012	1058	543	426	1166	435	1175	32020												
910	687	916	689	768	833	788	813	794	805	800	803	792	809	744	857	970	627	976	629	1110	487	1116	489	568	1033	588	1013	594	1005	600	1003	592	1009	544	1057	1170	427	1176	429	32020												
924	926	673	679	761	840	815	786	808	795	802	797	811	790	745	856	960	962	637	643	1124	1126	473	479	561	1040	1015	586	1008	595	1002	597	1011	590	545	1056	1160	1162	437	443	32020												
678	684	917	923	839	762	814	787	801	798	807	796	810	791	855	746	642	648	953	959	478	484	1117	1123	1039	562	1014	587	1001	598	1007	596	1010	591	1055	546	442	448	1153	1159	32020												
925	681	920	676	838	763	821	823	777	779	784	782	818	820	854	747	961	645	956	640	1125	481	1120	476	1038	563	1021	1023	577	579	584	582	1018	1020	1054	547	1161	445	1156	440	32020												
680	919	682	921	764	837	780	778	824	822	817	819	783	781	748	853	644	955																																			

343																																		Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA											32020
145	147	1455	1453	1452	150	1450	152	153	1447	155	1445	1444	158	1442	160	161	1440	5	20	1591	1586	307	309	1293	1291	1290	312	1288	314	315	1285	317	1283	1282	320	1280	322	323	1278	32020																																						
1456	1454	146	148	149	1451	151	1449	1448	154	1446	156	157	1443	159	1441	163	1438	3	27	1574	1598	1294	1292	308	310	311	1289	313	1287	1286	316	1284	318	319	1281	321	1279	325	1276	32020																																						
193	1408	209	211	1391	1389	1388	1387	215	216	217	1383	219	1381	221	1380	1439	162	1590	36	1565	11	355	1246	371	373	1229	1227	1226	1225	377	378	379	1221	381	1219	383	1218	1277	324	32020																																						
1407	194	1392	1390	210	212	213	214	1386	1385	1384	218	1382	220	223	1378	1437	164	2	1573	28	1599	1245	356	1230	1228	372	374	375	376	1224	1223	1222	380	1220	382	385	1216	1275	326	32020																																						
195	1406	245	1356	259	257	1343	1341	1340	262	1338	264	265	1336	1379	222	1436	165	1600	1566	35	1	357	1244	407	1194	421	419	1181	1179	1178	424	1176	426	427	1174	1217	384	1274	327	32020																																						
1405	196	1355	246	1342	1344	258	260	261	1339	263	1337	267	1334	1377	224	166	1435	1594	30	1571	7	1243	358	1193	408	1180	1182	420	422	423	1177	425	1175	429	1172	1215	386	328	1273	32020																																						
1404	197	247	1354	281	1320	289	1311	1310	1309	290	294	1335	266	1376	225	1434	167	1595	31	1570	6	1242	359	409	1192	443	1158	451	1149	1148	1147	452	456	1173	428	1214	387	1272	329	32020																																						
198	1403	1353	248	1319	282	1306	296	1304	297	299	1301	1333	268	1375	226	168	1433	1588	1577	24	13	360	1241	1191	410	1157	444	1144	458	1142	459	461	1139	1171	430	1213	388	330	1271	32020																																						
1402	199	1352	249	283	1318	1300	1299	303	304	1296	301	1332	269	227	1374	169	1432	8	1575	26	1593	1240	361	1190	411	445	1156	1138	1137	465	466	1134	463	1170	431	389	1212	331	1270	32020																																						
200	1401	1351	250	1317	284	306	302	1297	1298	305	1295	270	1331	228	1373	1431	170	18	34	1567	1583	362	1239	1189	412	1155	446	468	464	1135	1136	467	1133	432	1169	390	1211	1269	332	32020																																						
201	1400	251	1350	1316	285	295	1302	298	1303	1305	300	1330	271	229	1372	171	1430	16	1572	29	1585	363	1238	413	1188	1154	447	457	1140	460	1141	1143	462	1168	433	391	1210	333	1268	32020																																						
1399	202	252	1349	1314	287	1307	293	291	292	1308	1312	272	1329	1371	230	1429	172	1589	1569	32	12	1237	364	414	1187	1152	449	1145	455	453	454	1146	1150	434	1167	1209	392	1267	334	32020																																						
203	1398	253	1348	288	1313	273	1327	275	1325	280	278	1322	1324	231	1370	1428	173	4	25	1576	1597	365	1236	415	1186	450	1151	435	1165	437	1163	442	440	1160	1162	393	1208	1266	335	32020																																						
1397	204	255	1346	286	1315	1328	274	1326	276	1321	1323	279	277	1369	232	174	1427	1587	1568	33	14	1235	366	417	1184	448	1153	1166	436	1164	438	1159	1161	441	439	1207	394	336	1265	32020																																						
1396	205	1347	254	233	1367	235	1365	1364	1363	239	240	241	243	1359	1357	1426	175	19	23	1578	1582	1234	367	1185	416	395	1205	397	1203	1202	1201	401	402	403	405	1197	1195	1264	337	32020																																						
1394	207	1345	256	1368	234	1366	236	237	238	1362	1361	1360	1358	242	244	176	1425	1584	1580	21	17	1232	369	1183	418	1206	396	1204	398	399	400	1200	1199	1198	1196	404	406	338	1263	32020																																						
208	1393	177	1423	179	1421	1420	182	1418	184	185	1415	187	1413	1412	1410	192	190	1592	22	1579	9	370	1231	339	1261	341	1259	1258	344	1256	346	347	1253	349	1251	1250	1248	354	352	32020																																						
206	1395	1424	178	1422	180	181	1419	183	1417	1416	186	1414	188	189	191	1409	1411	15	1581	10	1596	368	1233	1262	340	1260	342	343	1257	345	1255	1254	348	1252	350	351	353	1247	1249	32020																																						
113	111	1482	110	1492	1486	1487	1480	116	126	124	1481	112	1479	127	1476	1484	123	799	804	793	806	41	39	1554	38	1564	1558	1559	1552	44	54	52	1553	40	1551	55	1548	1556	51	32020																																						
128	135	144	1465	1458	138	139	1469	1467	142	1464	1461	133	1460	131	1472	130	1473	794	805	800	803	56	63	72	1537	1530	66	67	1541	1539	70	1536	1533	61	1532	59	1544	58	1545	32020																																						
1483	1466	1457	136	143	1463	1462	132	134	1459	137	140	1468	141	1470	129	1471	118	808	795	802	797	1555	1538	1529	64	71	1535	1534	60	62	1531	65	68	1540	69	1542	57	1543	46	32020																																						
1478	1490	119	1491	109	115	114	121	1485	1475	1477	120	1489	122	1474	125	117	1488	801	798	807	796	1550	1562	47	1563	37	43	42	49	1557	1547	1549	48	1561	50	1546	53	45	1560	32020																																						
631	633	969	967	966	636	964	638	639	961	641	959	958	644	956	646	647	954	77	92	1519	1514	469	471	1131	1129	1128	474	1126	476	477	1123	479	1121	1120	482	1118	484	485	1116	32020																																						
970	968	632	634	635	965	637	963	962	640	960	642	643	957	645	955	649	952	75	99	1502	1526	1132	1130	470	472	473	1127	475	1125	1124	478	1122	480	481	1119	483	1117	487	1114	32020																																						
679	922	695	697	905	903	902	901	701	702	703	897	705	895	707	894	953	648	1518	108	1493	83	517	1084	533	535	1067	1065	1064	1063	539	540	541	1059	543	1057	545	1056	1115	486	32020																																						
921	680	906	904	696	698	699	700	900	899	898	704	896	706	709	892	951	650	74	1501	100	1527	1083	518	1068	1066	534	536	537	538	1062	1061	1060	542	1058	544	547	1054	1113	488	32020																																						
681	920	731	870	745	743	857	855	854	748	852	750	751	850	893	708	950	651	1528	1494	107	73	519	1082	569	1032	583	581	1019	1017	1016	586	1014	588	589	1012	1055	546	1112	489	32020																																						
919	682	869	732	856	858	744	746	747	853	749	851	753	848	891	710	652	949	1522	102	1499	79	1081	520	1031	570	1018	1020	582	584	585	1015	587	1013	591	1010	1053	548	490	1111	32020																																						
918	683	733	868	767	834	775	825	824	823	776	780	849	752	890	711	948	653	1523	103	1498	78	1080	521	571	1030	605	996	613	987	986	985	614	618	1011	590	1052	549	1110	491	32020																																						
684	917	867	734	833	768	820	782	818	783	785	815	847	754	889	712	654	947	1516	1505	96	85	522	1079	1029	572	995	606	982	620	980	621	623	977	1009	592	1051	550	492	1109	32020																																						
916	685	866	735	769	832	814	813	789	790	810	787	846	755	713	888	655	946	80	1503	98	1521	1078	523	1028	573	607	994	976	975	627	628	972	625	1008	593	551	1050	493	1108	32020																																						
686	915	865	736	831	770	792	788	811	812	791	809	756	845	714	887	945	656	90	106	1495	1511	524	1077	1027	574	993	608	630	626	973	974	629	971	594	1007	552	1049	1107	494	32020																																						
687	914	737	864	830	771	781	816	784	817	819	786	844	757	715	886	657	944	88	1500	101	1513	525	1076	575	1026	992	609	619	978	622	979	981	624	1006	595	553	1048	495	1106	32020																																						
913	688	738	863	828	773	821	779	777	778	822	826	758	843	885	716	943	658	1517	1497	104	84	1075	526	576	1025	990	611	983	617	615	616	984	988	596	1005	1047	554	1105	496	32020																																						
689	912	739	862	774	827	759	841	761	839</																																																																					

374																																				Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												32020
387	385	1215	1213	1212	390	1210	392	393	1208	371	1236	1226	369	4	12	1599	1578	16	1590	7	1598	1581	24	10	1587	469	1138	1128	467	485	483	1117	1115	1114	488	1112	490	491	1110	32020																																												
1214	1216	386	388	389	1211	391	1209	395	1206	1225	380	1221	376	1595	1566	42	1569	1568	43	31	1563	41	1557	25	6	1127	478	1123	474	1116	1118	484	486	487	1113	489	1111	493	1108	32020																																												
409	1192	422	1178	419	1184	420	1180	1207	394	1234	384	1217	367	1584	36	57	48	53	1547	1542	1555	1551	51	1565	17	1136	482	1119	465	507	1094	520	1080	517	1086	518	1082	1109	492	32020																																												
1191	410	1183	433	1170	427	1172	418	1205	396	366	1218	383	1235	1588	37	1543	71	1529	1538	1535	61	69	58	1564	13	464	1120	481	1137	1093	508	1085	531	1072	525	1074	516	1107	494	32020																																												
411	1190	1177	428	1171	434	1169	424	1204	397	370	1222	379	1231	9	1562	45	68	1522	1527	80	73	1533	1556	39	1592	468	1124	477	1133	509	1092	1079	526	1073	532	1071	522	1106	495	32020																																												
1189	412	425	1174	429	1168	431	1176	398	1203	1233	377	1224	368	1582	29	47	1539	1524	83	1518	77	62	1554	1572	19	1135	475	1126	466	1091	510	523	1076	527	1070	529	1078	496	1105	32020																																												
1188	413	1175	1167	432	1173	430	426	1202	399	1228	1219	382	373	1593	1573	1549	64	75	1517	84	1526	1537	52	28	8	1130	1121	480	471	1090	511	1077	1069	530	1075	528	524	1104	497	32020																																												
1186	415	421	423	1182	417	1181	1179	400	1201	374	1223	378	1227	1583	34	60	1534	76	1520	81	1525	67	1541	1567	18	472	1125	476	1129	1088	513	519	521	1084	515	1083	1081	498	1103	32020																																												
416	1185	401	1199	403	1197	408	406	1194	1196	372	381	1220	1229	22	1575	56	1531	78	82	1519	1523	70	1545	26	1579	470	479	1122	1131	514	1087	499	1101	501	1099	506	504	1096	1098	32020																																												
414	1187	1200	402	1198	404	1193	1195	407	405	1232	365	375	1230	21	1561	1546	65	1528	74	1521	79	1536	55	40	1580	1134	463	473	1132	512	1089	1102	500	1100	502	1095	1097	505	503	32020																																												
351	1254	1248	1245	352	1253	354	346	350	1252	343	1260	337	1262	1	27	1552	1532	72	63	66	1540	1530	49	1574	1600	441	1162	435	1164	449	1156	1150	1147	450	1155	452	444	448	1154	32020																																												
1256	364	1238	1242	360	1239	1243	361	357	345	338	1261	344	1259	1596	30	1550	1553	1548	54	59	46	50	1544	1571	5	436	1163	442	1161	1158	462	1140	1144	458	1141	1145	459	455	443	32020																																												
1246	1237	363	359	1241	362	358	1240	1244	355	1264	339	1258	341	15	1576	1559	32	33	1558	1570	38	1560	44	35	1586	1166	437	1160	439	1148	1139	461	457	1143	460	456	1142	1146	453	32020																																												
349	347	353	356	1249	348	1247	1255	1251	1250	1257	342	1263	340	14	1589	2	23	1585	11	1594	3	20	1577	1591	1597	1159	440	1165	438	447	445	451	454	1151	446	1149	1157	1153	1152	32020																																												
256	1343	1332	1336	261	1330	1341	1331	274	273	253	1344	267	266	732	729	871	870	733	867	866	736	737	740	862	863	88	1511	1500	1504	93	1498	1509	1499	106	105	85	1512	99	98	32020																																												
264	1314	288	289	1310	281	1321	286	1323	1309	279	282	1324	1337	869	872	730	731	868	734	735	865	864	861	739	738	96	1482	120	121	1478	113	1489	118	1491	1477	111	114	1492	1505	32020																																												
1347	294	309	1291	297	299	1297	312	308	1294	1300	1298	1307	254	765	836	775	828	769	830	783	820	777	822	741	860	1515	126	141	1459	129	131	1465	144	140	1462	1468	1466	1475	86	32020																																												
1326	1317	300	323	320	1287	316	1282	1279	317	1280	1301	284	275	835	766	770	829	776	827	778	821	784	819	859	742	1494	1485	132	155	152	1455	148	1450	1447	149	1448	1469	116	107	32020																																												
268	1316	305	1277	1270	1272	327	328	330	1276	324	1296	285	1333	834	767	832	771	826	773	824	779	818	781	858	743	100	1484	137	1445	1438	1440	159	160	162	1444	156	1464	117	1501	32020																																												
1338	295	1295	1286	1275	335	1265	1268	334	326	315	306	1306	263	768	833	825	774	831	772	817	782	823	780	744	857	1506	127	1463	1454	1443	167	1433	1436	166	158	147	138	1474	95	32020																																												
259	283	1290	1283	332	1266	336	333	1267	1269	318	311	1318	1342	761	840	791	812	785	814	799	804	793	806	745	856	91	115	1458	1451	164	1434	168	165	1435	1437	150	143	1486	1510	32020																																												
1346	1311	1303	313	325	329	1274	1273	1271	331	1288	298	290	255	839	762	786	813	792	811	794	805	800	803	855	746	1514	1479	1471	145	157	161	1442	1441	1439	163	1456	130	122	87	32020																																												
1329	293	1299	321	1281	314	1285	319	322	1284	1278	302	1308	272	838	763	816	787	810	789	808	795	802	797	854	747	1497	125	1467	153	1449	146	1453	151	154	1452	1446	134	1476	104	32020																																												
276	1305	303	310	1304	1302	304	1289	1293	307	301	1292	296	1325	764	837	809	790	815	788	801	798	807	796	748	853	108	1473	135	142	1472	1470	136	1457	1461	139	133	1460	128	1493	32020																																												
262	277	1313	1312	291	1320	280	1315	278	292	1322	1319	287	1339	843	842	760	757	753	847	846	756	850	851	749	752	94	109	1481	1480	123	1488	112	1483	110	124	1490	1487	119	1507	32020																																												
1335	258	269	265	1340	271	260	270	1327	1328	1348	257	1334	1345	758	759	841	844	848	754	755	845	751	750	852	849	1503	90	101	97	1508	103	92	102	1495	1496	1516	89	1502	1513	32020																																												
645	960	954	951	646	959	648	640	644	958	637	966	631	968	172	180	1431	1410	184	1422	175	1430	1413	192	178	1419	539	1064	533	1066	547	1058	1052	1049	548	1057	550	542	546	1056	32020																																												
962	658	944	948	654	945	949	655	651	639	632	967	638	965	1427	1398	210	1401	1400	211	199	1395	209	1389	193	174	534	1065	540	1063	1060	560	1042	1046	556	1043	1047	557	553	541	32020																																												
952	943	657	653	947	656	652	946	950	649	970	633	964	635	1416	204	225	216	221	1379	1374	1387	1383	219	1397	185	1068	535	1062	537	1050	1041	559	555	1045	558	554	1044	1048	551	32020																																												
643	641	647	650	955	642	953	961	957	956	963	636	969	634	1420	205	1375	239	1361	1370	1367	229	237	226	1396	181	1061	538	1067	536	545	543	549	552	1053	544	1051	1059	1055	1054	32020																																												
681	679	921	919	918	684	916	686	687	914	665	942	932	663	177	1394	213	236	1354	1359	248	241	1365	1388	207	1424	567	1040	1030	565	583	581	1019	1017	1016	586	1014	588	589	1012	32020																																												
920	922	680	682	683	917	685	915	689	912	931	674	927	670	1414	197	215	1371	1356	251	1350	245	230	1386	1404	187	1029	576	1025	572	1018	1020	582	584	585	1015	587	1013	591	1010	32020																																												
703	898	716	884	713	890	714	886	913	688	940	678	923	661	1425	1405	1381	232	243	1349	252	1358	1369	220	196	176	1038	580	1021	563	605	996	618	982	615	988	616	984	1011	590	32020																																												
897	704	889	727	876	721	878	712	911	690	660	924	677	941	1415	202	228	1366	244	1352	249	1357	235	1373	1399	186	562	1022	579	1039	995	606	987	629	974	623	976	614	1009	592	32020																																												
705	896	883	722	877	728	875																																																																														

399		Inder J. Taneja											https://inderjtaneja.com/											https://numbers-magic.com/											@IJTANEJA											32020
337	339	1263	1261	1260	1259	343	344	345	1255	347	1253	349	1252	4	12	1599	1578	16	1590	7	1598	1581	24	10	1587	435	437	1165	1163	1162	1161	441	442	443	1157	445	1155	447	1154	32020						
1264	1262	338	340	341	342	1258	1257	1256	346	1254	348	351	1250	1595	1566	42	1569	1568	43	31	1563	41	1557	25	6	1166	1164	436	438	439	440	1160	1159	1158	444	1156	446	449	1152	32020						
373	1228	387	385	1215	1213	1212	390	1210	392	393	1208	1251	350	1584	36	57	48	53	1547	1542	1555	1551	51	1565	17	471	1130	485	483	1117	1115	1114	488	1112	490	491	1110	1153	448	32020						
1227	374	1214	1216	386	388	389	1211	391	1209	395	1206	1249	352	1588	37	1543	71	1529	1538	1535	61	69	58	1564	13	1129	472	1116	1118	484	486	487	1113	489	1111	493	1108	1151	450	32020						
375	1226	409	1192	422	1178	419	1184	420	1180	1207	394	1248	353	9	1562	45	68	1522	1527	80	73	1533	1556	39	1592	473	1128	507	1094	520	1080	517	1086	518	1082	1109	492	1150	451	32020						
1225	376	1191	410	1183	433	1170	427	1172	418	1205	396	1247	354	1582	29	47	1539	1524	83	1518	77	62	1554	1572	19	1127	474	1093	508	1085	531	1072	525	1074	516	1107	494	1149	452	32020						
1224	377	411	1190	1177	428	1171	434	1169	424	1204	397	355	1246	1593	1573	1549	64	75	1517	84	1526	1537	52	28	8	1126	475	509	1092	1079	526	1073	532	1071	522	1106	495	453	1148	32020						
1223	378	1189	412	1175	1174	429	1168	431	426	398	1203	356	1245	1583	34	60	1534	76	1520	81	1525	67	1541	1567	18	1125	476	1091	510	1077	1076	527	1070	529	524	496	1105	454	1147	32020						
379	1222	1188	413	425	1167	432	1173	430	1176	1202	399	357	1244	22	1575	56	1531	78	82	1519	1523	70	1545	26	1579	477	1124	1090	511	523	1069	530	1075	528	1078	1104	497	455	1146	32020						
380	1221	1186	415	421	423	1182	417	1181	1179	400	1201	1243	358	21	1561	1546	65	1528	74	1521	79	1536	55	40	1580	478	1123	1088	513	519	521	1084	515	1083	1081	498	1103	1145	456	32020						
381	1220	416	1185	401	1199	403	1197	408	406	1194	1196	359	1242	1	27	1552	1532	72	63	66	1540	1530	49	1574	1600	479	1122	514	1087	499	1101	501	1099	506	504	1096	1098	457	1144	32020						
383	1218	414	1187	1200	402	1198	404	1193	1195	407	405	1241	360	1596	30	1550	1553	1548	54	59	46	50	1544	1571	5	481	1120	512	1089	1102	500	1100	502	1095	1097	505	503	1143	458	32020						
1219	382	361	1239	363	1237	1236	1235	367	368	369	371	1231	1229	15	1576	1559	32	33	1558	1570	38	1560	44	35	1586	1121	480	459	1141	461	1139	1138	1137	465	466	467	469	1133	1131	32020						
1217	384	1240	362	1238	364	365	366	1234	1233	1232	1230	370	372	14	1589	2	23	1585	11	1594	3	20	1577	1591	1597	1119	482	1142	460	1140	462	463	464	1136	1135	1134	1132	468	470	32020						
256	1343	1332	1336	261	1330	1341	1331	274	273	253	1344	267	266	861	852	854	869	871	750	748	746	733	731	729	862	88	1511	1500	1504	93	1498	1509	1499	106	105	85	1512	99	98	32020						
264	1314	288	289	1310	281	1321	286	1323	1309	279	282	1324	1337	745	753	751	849	847	846	756	844	758	759	842	856	96	1482	120	121	1478	113	1489	118	1491	1477	111	114	1492	1505	32020						
1347	294	309	1291	297	299	1297	312	308	1294	1300	1298	1307	254	742	848	850	752	754	755	845	757	843	761	840	859	1515	126	141	1459	129	131	1465	144	140	1462	1468	1466	1475	86	32020						
1326	1317	300	323	320	1287	316	1282	1279	317	1280	1301	284	275	741	775	826	788	812	785	818	786	814	841	760	860	1494	1485	132	155	152	1455	148	1450	1447	149	1448	1469	116	107	32020						
268	1316	305	1277	1270	1272	327	328	330	1276	324	1296	285	1333	736	825	776	817	799	804	793	806	784	839	762	865	100	1484	137	1445	1438	1440	159	160	162	1444	156	1464	117	1501	32020						
1338	295	1295	1286	1275	335	1265	1268	334	326	315	306	1306	263	734	777	824	811	794	805	800	803	790	838	763	867	1506	127	1463	1454	1443	167	1433	1436	166	158	147	138	1474	95	32020						
259	283	1290	1283	332	1266	336	333	1267	1269	318	311	1318	1342	857	823	778	809	808	795	802	797	792	764	837	744	91	115	1458	1451	164	1434	168	165	1435	1437	150	143	1486	1510	32020						
1346	1311	1303	313	325	329	1274	1273	1271	331	1288	298	290	255	858	822	779	791	801	798	807	796	810	836	765	743	1514	1479	1471	145	157	161	1442	1441	1439	163	1456	130	122	87	32020						
1329	293	1299	321	1281	314	1285	319	322	1284	1278	302	1308	272	863	820	781	787	789	816	783	815	813	766	835	738	1497	125	1467	153	1449	146	1453	151	154	1452	1446	134	1476	104	32020						
276	1305	303	310	1304	1302	304	1289	1293	307	301	1292	296	1325	864	782	819	767	833	769	831	774	772	828	830	737	108	1473	135	142	1472	1470	136	1457	1461	139	133	1460	128	1493	32020						
262	277	1313	1312	291	1320	280	1315	278	292	1322	1319	287	1339	866	780	821	834	768	832	770	827	829	773	771	735	94	109	1481	1480	123	1488	112	1483	110	124	1490	1487	119	1507	32020						
1335	258	269	265	1340	271	260	270	1327	1328	1348	257	1334	1345	739	749	747	732	730	851	853	855	868	870	872	740	1503	90	101	97	1508	103	92	102	1495	1496	1516	89	1502	1513	32020						
631	633	969	967	966	965	637	638	639	961	641	959	643	958	172	180	1431	1410	184	1422	175	1430	1413	192	178	1419	533	535	1067	1065	1064	1063	539	540	541	1059	543	1057	545	1056	32020						
970	968	632	634	635	636	964	963	962	640	960	642	645	956	1427	1398	210	1401	1400	211	199	1395	209	1389	193	174	1068	1066	534	536	537	538	1062	1061	1060	542	1058	544	547	1054	32020						
667	934	681	679	921	919	918	684	916	686	687	914	957	644	1416	204	225	216	221	1379	1374	1387	1383	219	1397	185	569	1032	583	581	1019	1017	1016	586	1014	588	589	1012	1055	546	32020						
933	668	920	922	680	682	683	917	685	915	689	912	955	646	1420	205	1375	239	1361	1370	1367	229	237	226	1396	181	1031	570	1018	1020	582	584	585	1015	587	1013	591	1010	1053	548	32020						
669	932	703	898	716	884	713	890	714	886	913	688	954	647	177	1394	213	236	1354	1359	248	241	1365	1388	207	1424	571	1030	605	996	618	982	615	988	616	984	1011	590	1052	549	32020						
931	670	897	704	889	727	876	721	878	712	911	690	953	648	1414	197	215	1371	1356	251	1350	245	230	1386	1404	187	1029	572	995	606	987	629	974	623	976	614	1009	592	1051	550	32020						
930	671	705	896	883	722	877	728	875	718	910	691	649	952	1425	1405	1381	232	243	1349	252	1358	1369	220	196	176	1028	573	607	994	981	624	975	630	973	620	1008	593	551	1050	32020						
929	672	895	706	881	880	723	874	725	720	692	909	650	951	1415	202	228	1366	244	1352	249	1357	235	1373	1399	186	1027	574	993	608	979	978	625	972	627	622	594	1007	552	1049	32020						
673	928	894	707	719	873	726	879	724																																						

Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												32020
388	385	1215	1214	389	1211	1210	392	393	396	1206	1207	1598	14	1592	15	1589	8	10	1597	18	7	1581	17	5	1585	1590	1582	460	457	1143	1142	461	1139	1138	464	465	468	1134	1135	32020								
1213	1216	386	387	1212	390	391	1209	1208	1205	395	394	2	28	1566	26	36	1568	32	1578	1576	22	1572	21	34	1577	1571	1599	1141	1144	458	459	1140	462	463	1137	1136	1133	467	466	32020								
421	1180	436	1166	1167	433	432	1170	1171	429	397	1204	1588	1570	48	42	1560	45	1557	1555	40	1554	37	1563	1562	43	31	13	493	1108	508	1094	1095	505	504	1098	1099	501	469	1132	32020								
1179	422	1165	435	434	1168	1169	431	430	1172	1203	398	1	1574	1553	1559	41	1556	44	46	1561	47	1564	38	39	1558	27	1600	1107	494	1093	507	506	1096	1097	503	502	1100	1131	470	32020								
1178	423	425	1175	1174	428	437	1163	1162	440	1202	399	1595	30	35	1575	1565	33	1569	23	25	1579	29	1580	1567	24	1573	6	1106	495	497	1103	1102	500	509	1091	1090	512	1130	471	32020								
424	1177	1176	426	427	1173	1164	438	439	1161	400	1201	19	1587	9	1586	12	1593	1591	4	1583	1594	20	1584	1596	16	11	3	496	1105	1104	498	499	1101	1092	510	511	1089	472	1129	32020								
417	1184	449	1151	1150	452	448	1154	1155	445	401	1200	1550	62	1544	63	1541	56	58	1549	66	55	1533	65	53	1537	1542	1534	489	1112	521	1079	1078	524	520	1082	1083	517	473	1128	32020								
1183	418	1152	450	451	1149	1153	447	446	1156	1199	402	50	76	1518	74	84	1520	80	1530	1528	70	1524	69	82	1529	1523	1551	1111	490	1080	522	523	1077	1081	519	518	1084	1127	474	32020								
1182	419	444	1158	1159	441	453	1147	1146	456	1198	403	1540	1522	96	90	1512	93	1509	1507	88	1506	85	1515	1514	91	79	61	1110	491	516	1086	1087	513	525	1075	1074	528	1126	475	32020								
420	1181	1157	443	442	1160	1148	454	455	1145	404	1197	49	1526	1505	1511	89	1508	92	94	1513	95	1516	86	87	1510	75	1552	492	1109	1085	515	514	1088	1076	526	527	1073	476	1125	32020								
1187	1186	416	413	409	1191	1190	412	1194	1195	405	408	1547	78	83	1527	1517	81	1521	71	73	1531	77	1532	1519	72	1525	54	1115	1114	488	485	481	1119	1118	484	1122	1123	477	480	32020								
414	415	1185	1188	1192	410	411	1189	407	406	1196	1193	67	1539	57	1538	60	1545	1543	52	1535	1546	68	1536	1548	64	59	51	486	487	1113	1116	1120	482	483	1117	479	478	1124	1121	32020								
1310	290	1300	289	1307	307	1262	338	1252	337	1259	355	675	673	927	925	924	922	680	678	707	705	895	893	892	890	712	710	1502	98	1492	97	1499	115	1454	146	1444	145	1451	163	32020								
302	316	1282	1286	318	1299	350	364	1234	1238	366	1251	926	928	674	676	677	679	921	923	894	896	706	708	709	711	889	891	110	124	1474	1478	126	1491	158	172	1426	1430	174	1443	32020								
1304	1278	336	1265	323	297	1256	1230	384	1217	371	345	689	912	703	900	697	902	693	908	721	880	735	868	729	870	725	876	1496	1470	144	1457	131	105	1448	1422	192	1409	179	153	32020								
303	314	330	1271	1287	1298	351	362	378	1223	1239	1250	692	909	698	901	704	899	696	905	724	877	730	869	736	867	728	873	111	122	138	1463	1479	1490	159	170	186	1415	1431	1442	32020								
1301	324	1272	329	1277	300	1253	372	1224	377	1229	348	911	690	904	699	898	701	907	694	879	722	872	731	866	733	875	726	1493	132	1464	137	1469	108	1445	180	1416	185	1421	156	32020								
296	1280	333	1268	321	1305	344	1232	381	1220	369	1257	910	691	897	702	903	700	906	695	878	723	865	734	871	732	874	727	104	1472	141	1460	129	1497	152	1424	189	1412	177	1449	32020								
298	320	1269	332	1281	1303	346	368	1221	380	1233	1255	917	919	681	683	688	686	914	916	885	887	713	715	720	718	882	884	106	128	1461	140	1473	1495	154	176	1413	188	1425	1447	32020								
1309	1290	1267	334	311	292	1261	1242	1219	382	359	340	684	682	920	918	913	915	687	685	716	714	888	886	881	883	719	717	1501	1482	1459	142	119	100	1453	1434	1411	190	167	148	32020								
306	1288	328	1273	313	1295	354	1240	376	1225	361	1247	771	769	831	829	828	826	776	774	739	737	863	861	860	858	744	742	114	1480	136	1465	121	1487	162	1432	184	1417	169	1439	32020								
295	310	1266	335	1291	1306	343	358	1218	383	1243	1258	830	832	770	772	773	775	825	827	862	864	738	740	741	743	857	859	103	118	1458	143	1483	1498	151	166	1410	191	1435	1450	32020								
1293	1284	325	1276	317	308	1245	1236	373	1228	365	356	785	816	799	804	793	806	789	812	753	848	767	836	761	838	757	844	1485	1476	133	1468	125	116	1437	1428	181	1420	173	164	32020								
305	309	1275	326	1292	1296	353	357	1227	374	1244	1248	788	813	794	805	800	803	792	809	756	845	762	837	768	835	760	841	113	117	1467	134	1484	1488	161	165	1419	182	1436	1440	32020								
293	322	1274	327	1279	1308	341	370	1226	375	1231	1260	815	786	808	795	802	797	811	790	847	754	840	763	834	765	843	758	101	130	1466	135	1471	1500	149	178	1418	183	1423	1452	32020								
1297	1289	331	1270	312	304	1249	1241	379	1222	360	352	814	787	801	798	807	796	810	791	846	755	833	766	839	764	842	759	1489	1481	139	1462	120	112	1441	1433	187	1414	168	160	32020								
1302	1283	319	315	1285	299	1254	1235	367	363	1237	347	821	823	777	779	784	782	818	820	853	855	745	747	752	750	850	852	1494	1475	127	123	1477	107	1446	1427	175	171	1429	155	32020								
1294	1311	301	1312	294	291	1246	1263	349	1264	342	339	780	778	824	822	817	819	783	781	748	746	856	854	849	851	751	749	1486	1503	109	1504	102	99	1438	1455	157	1456	150	147	32020								
604	601	999	998	605	995	994	608	609	612	990	991	1406	206	1400	207	1397	200	202	1405	210	199	1389	209	197	1393	1398	1390	532	529	1071	1070	533	1067	1066	536	537	540	1062	1063	32020								
997	1000	602	603	996	606	607	993	992	989	611	610	194	220	1374	218	228	1376	224	1386	1384	214	1380	213	226	1385	1379	1407	1069	1072	530	531	1068	534	535	1065	1064	1061	539	538	32020								
637	964	652	950	951	649	648	954	955	645	613	988	1396	1378	240	234	1368	237	1365	1363	232	1362	229	1371	1370	235	223	205	565	1036	580	1022	1023	577	576	1026	1027	573	541	1060	32020								
963	638	949	651	650	952	953	647	646	956	987	614	193	1382	1361	1367	233	1364	236	238	1369	239	1372	230	231	1366	219	1408	1035	566	1021	579	578	1024	1025	575	574	1028	1059	542	32020								
962	639	641	959	958	644	653	947	946	656	986	615	1403	222	227	1383	1373	225	1377	215	217	1387	221	1388	1375	216	1381	198	1034	567	569	1031	1030	572	581	1019	1018	584	1058	543	32020								
640	961	960	642	643	957	948	654	655	945	616	985	211	1395	201	1394	204	1401	1399	196	1391	1402	212	1392	1404	208	203	195	568	1033	1032	570	571	1029	1020	582	583	1017	544	1057	32020								
633	968	665	935	934	668	664	938	939	661	617	984	1358	254	1352	255	1349	248	250	1357	258	247	1341	257	245	1345	1350	134																					

476																																				Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				32020			
342	1258	339	1264	340	1260	1600	18	19	10	17	1569	1577	29	22	1587	28	1575	1581	16	1595	15	23	1596	1599	1571	12	8	3	1570	1597	1574	9	1594	360	1240	357	1246	358	1242	32020															
1263	353	1250	347	1252	338	1588	1567	1558	1543	1545	39	46	1554	52	36	1556	59	50	1550	1544	55	60	1559	40	54	1560	33	1553	1552	53	1557	38	13	1245	371	1232	365	1234	356	32020															
1257	348	1251	354	1249	344	1576	37	1521	75	73	62	77	78	1517	1536	1538	1532	1530	74	1522	83	64	66	1540	72	1533	1520	1534	70	76	1519	1564	25	1239	366	1233	372	1231	362	32020															
1255	1254	349	1248	351	346	11	35	80	1526	1528	1539	1524	1523	84	65	63	69	71	1527	79	1518	1537	1535	61	1529	68	81	67	1531	1525	82	1566	1590	1237	1236	367	1230	369	364	32020															
345	1247	352	1253	350	1256	21	1563	43	58	56	1562	1555	47	1549	1565	45	1542	1551	51	57	1546	1541	42	1561	1547	41	1568	48	49	1548	44	34	1580	363	1229	370	1235	368	1238	32020															
341	343	1262	337	1261	1259	7	1583	1582	1591	1584	32	24	1572	1579	14	1573	26	20	1585	6	1586	1578	5	2	30	1589	1593	1598	31	4	27	1592	1	359	361	1244	355	1243	1241	32020															
1348	1336	1324	263	273	259	575	1028	569	1030	415	1181	1184	414	416	1189	418	410	1190	1188	435	1161	1164	434	436	1169	438	430	1170	1168	583	1020	577	1022	1516	1504	1492	95	105	91	32020															
270	1315	289	287	1311	1331	570	1029	576	1027	1192	1175	428	424	1179	421	1178	425	1174	409	1172	1155	448	444	1159	441	1158	445	1154	429	578	1021	584	1019	102	1483	121	119	1479	1499	32020															
271	1306	1269	332	295	1330	1032	571	1026	573	1182	426	1173	1177	422	1180	423	1176	427	419	1162	446	1153	1157	442	1160	443	1156	447	439	1024	579	1018	581	103	1474	1437	164	127	1498	32020															
262	1291	327	1274	310	1339	1025	574	1031	572	413	420	417	1187	1185	412	1183	1191	411	1186	433	440	437	1167	1165	432	1163	1171	431	1166	1017	582	1023	580	94	1459	159	1442	142	1507	32020															
269	1293	325	1276	308	1332	535	1072	1062	533	999	998	601	604	605	995	994	608	609	991	990	612	613	987	986	616	982	983	617	620	455	1152	1142	453	101	1461	157	1444	140	1500	32020															
1317	291	314	1287	1310	284	1061	1055	546	540	602	603	1000	997	996	606	607	993	992	610	611	989	988	614	615	985	619	618	984	981	1141	1135	466	460	1485	123	146	1455	1478	116	32020															
1325	298	329	1272	1303	276	1064	548	1053	537	669	932	926	927	673	676	677	923	922	680	681	919	918	684	914	915	685	688	621	980	1144	468	1133	457	1493	130	161	1440	1471	108	32020															
281	1302	330	1271	299	1320	534	544	1057	1067	931	670	675	674	928	925	924	678	679	921	920	682	683	917	687	686	916	913	979	622	454	464	1137	1147	113	1470	162	1439	131	1488	32020															
274	304	1265	336	1297	1327	536	1059	542	1065	930	671	725	876	732	729	871	870	733	867	866	736	737	740	862	863	689	912	978	623	456	1139	462	1145	106	136	1433	168	1465	1495	32020															
1335	288	1284	317	1313	266	1069	541	1060	532	672	929	875	726	869	872	730	731	868	734	735	865	864	861	739	738	911	690	624	977	1149	461	1140	452	1503	120	1452	149	1481	98	32020															
280	1304	1286	315	297	1321	538	1058	543	1063	665	936	874	727	765	836	771	769	831	829	828	826	776	774	741	860	910	691	625	976	458	1138	463	1143	112	1472	1454	147	129	1489	32020															
1323	311	1280	321	1290	278	530	545	1056	1071	935	666	728	873	835	766	830	832	770	772	773	775	825	827	859	742	692	909	975	626	450	465	1136	1151	1491	143	1448	153	1458	110	32020															
1329	302	1278	323	1299	272	1070	1054	547	531	934	667	721	880	834	767	785	816	799	804	793	806	789	812	858	743	693	908	974	627	1150	1134	467	451	1497	134	1446	155	1467	104	32020															
268	1298	326	1275	303	1333	1068	529	539	1066	668	933	879	722	768	833	788	813	794	805	800	803	792	809	744	857	907	694	628	973	1148	449	459	1146	100	1466	158	1443	135	1501	32020															
1343	1292	1270	331	309	258	555	1052	1042	553	661	940	878	723	761	840	815	786	808	795	802	797	811	790	745	856	906	695	629	972	475	1132	1122	473	1511	1460	1438	163	141	90	32020															
267	307	335	1266	1294	1334	1041	1035	566	560	939	662	724	877	839	762	814	787	801	798	807	796	810	791	855	746	696	905	971	630	1121	1115	486	480	99	139	167	1434	1462	1502	32020															
275	312	316	1285	1289	1326	1044	568	1033	557	938	663	717	884	838	763	821	823	777	779	784	782	818	820	854	747	697	904	970	631	1124	488	1113	477	107	144	148	1453	1457	1494	32020															
1344	1307	318	1283	294	257	554	564	1037	1047	664	937	883	718	764	837	780	778	824	822	817	819	783	781	748	853	903	698	632	969	474	484	1117	1127	1512	1475	150	1451	126	89	32020															
1347	292	1288	313	1309	254	556	1039	562	1045	657	944	882	719	843	842	760	757	753	847	846	756	850	851	749	752	902	699	633	968	476	1119	482	1125	1515	124	1456	145	1477	86	32020															
1319	306	324	1277	1295	282	1049	561	1040	552	943	658	720	881	758	759	841	844	848	754	755	845	751	750	852	849	700	901	967	634	1129	481	1120	472	1487	138	156	1445	1463	114	32020															
264	1308	1281	320	293	1337	558	1038	563	1043	942	659	716	713	886	887	709	891	890	712	705	895	894	708	701	704	899	898	966	635	478	1118	483	1123	96	1476	1449	152	125	1505	32020															
260	285	1268	333	1316	1341	550	565	1036	1051	660	941	885	888	715	714	892	710	711	889	896	706	707	893	900	897	702	703	636	965	470	485	1116	1131	92	117	1436	165	1484	1509	32020															
255	1301	1282	319	300	1346	1050	1034	567	551	656	653	946	947	649	951	950	652	645	955	954	648	641	959	958	644	637	640	962	963	1130	1114	487	471	87	1469	1450	151	132	1514	32020															
1318	1300	322	1279	301	283	1048	549	559	1046	945	948	655	654	952	650	651	949	956	646	647	953	960	642	643	957	964	961	639	638	1128	469	479	1126	1486	1468	154	1447	133	115	32020															
1345	305	328	1273	1296	256	599	1004	593	1006	495	1101	1104	494	496	1109	498	490	1110	1108	515	1081	1084	514	516	1089	518	510	1090	1088	591	1012	585	1014	1513	137	160	1441	1464	88	32020															
1322	1305	1267	334	296	279	594	1005	600	1003	1112	1095	508	504	1099	501	1098	505	1094	489	1092	1075	528	524	1079	521	1078	525	1074	509	586	1013	592	1011	1490	1473	1435	166	128	111	32020															
261	290	1312	1314	286	1340	1008	595	1002	597	1102	506	1093	1097	502	1100	503	1096	507	499	1082	526	1073	1077	522	1080	523	1076	527	519	1016	587	1010	589	93	122	1480	1482	118	1508	32020															
1342	265	277	1338	1328	253	1001	598	1007	596	493	500	497	1107	1105	492	1103	1111	491	1106	513	520	517	1087	1085	512	1083	1091	511	1086	1009	590	1015	588	1510	97	109	1506	1496	85	32020															
396	1204	393	1210	394	1206	1432	186	187	178	185	1401	1409	197	190	1419	196	1407	1413	184	1427	183	191	1428	1431	1403	180</																													

493				Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@IJTANEJA																32020
231	1372	225	1374	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	239	1364	233	1366	41	34	1563	1561	1565	1558	29	31	44	33	1569	1571	42	1566	247	1356	241	1358	32020																												
226	1373	232	1371	1590	1573	22	1576	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	234	1365	240	1363	1562	1545	50	1548	51	54	1555	1549	48	45	1552	1554	55	39	242	1357	248	1355	32020																												
1376	227	1370	229	1592	28	1579	25	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1368	235	1362	237	1564	56	1551	53	1550	1547	46	52	1553	1556	49	47	1546	37	1360	243	1354	245	32020																												
1369	230	1375	228	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1361	238	1367	236	35	1567	38	40	36	43	1572	1570	1557	1568	32	30	1559	1560	1353	246	1359	244	32020																												
209	1394	1396	203	289	291	1311	1309	1308	1307	295	296	297	1303	299	1301	301	1300	693	910	912	687	387	389	1213	1211	1210	1209	393	394	395	1205	397	1203	399	1202	69	1534	1536	63	32020																												
202	1377	224	1399	1312	1310	290	292	293	294	1306	1305	1304	298	1302	300	303	1298	686	893	708	915	1214	1212	388	390	391	392	1208	1207	1206	396	1204	398	401	1200	62	1517	84	1539	32020																												
1395	218	1383	206	325	1276	1255	1248	1250	1262	354	352	350	340	338	1256	1299	302	911	702	899	690	423	1178	1157	1150	1152	1164	452	450	448	438	436	1158	1201	400	1535	78	1523	66	32020																												
1393	1380	221	208	1275	326	349	357	355	1245	1243	1242	1240	362	360	1252	1297	304	909	896	705	692	1177	424	447	455	453	1147	1145	1144	1142	460	458	1154	1199	402	1533	1520	81	68	32020																												
1397	219	1382	204	327	1274	347	1244	1246	356	358	359	361	1239	1241	1254	1296	305	913	703	898	688	425	1176	445	1146	1148	454	456	457	459	1141	1143	1156	1198	403	1537	79	1522	64	32020																												
1390	222	1379	211	1273	328	343	371	1230	385	1218	379	1220	375	1226	1258	1295	306	906	706	895	695	1175	426	441	469	1132	483	1120	477	1122	473	1128	1160	1197	404	1530	82	1519	71	32020																												
197	1387	214	1404	1272	329	337	374	1227	380	1219	386	1217	378	1223	1264	1297	307	681	903	698	920	1174	427	435	472	1129	478	1121	484	1119	476	1125	1166	405	1196	57	1527	74	1544	32020																												
199	1381	220	1402	1271	330	1253	1229	372	1222	381	1216	383	1225	376	348	308	1293	683	897	704	918	1173	428	1155	1131	470	1124	479	1118	481	1127	474	446	406	1195	59	1521	80	1542	32020																												
212	216	1385	1389	331	1270	1257	1228	373	1215	384	1221	382	1224	377	344	309	1292	696	700	901	905	429	1172	1159	1130	471	1117	482	1123	480	1126	475	442	407	1194	72	76	1525	1529	32020																												
201	213	1388	1400	332	1269	1259	1235	1237	363	365	370	368	1232	1234	342	1291	310	685	697	904	916	430	1171	1161	1137	1139	461	463	468	466	1134	1136	440	1193	408	61	73	1528	1540	32020																												
1401	1384	217	200	333	1268	1260	366	364	1238	1236	1231	1233	369	367	341	311	1290	917	900	701	684	431	1170	1162	464	462	1140	1138	1133	1135	467	465	439	409	1192	1541	1524	77	60	32020																												
1403	1386	215	198	335	1266	345	353	351	339	1247	1249	1251	1261	1263	346	1289	312	919	902	699	682	433	1168	443	451	449	437	1149	1151	1153	1163	1165	444	1191	410	1543	1526	75	58	32020																												
210	223	1378	1391	1267	334	313	1287	315	1285	1284	1283	319	320	321	323	1279	1277	694	707	894	907	1169	432	411	1189	413	1187	1186	1185	417	418	419	421	1181	1179	70	83	1518	1531	32020																												
1398	207	205	1392	1265	336	1288	314	1286	316	317	318	1282	1281	1280	1278	322	324	914	691	689	908	1167	434	1190	412	1188	414	415	416	1184	1183	1182	1180	420	422	1538	67	65	1532	32020																												
287	1316	281	1318	777	770	827	825	829	822	765	767	780	769	833	835	778	830	799	804	793	806	721	714	883	881	885	878	709	711	724	713	889	891	722	886	255	1348	249	1350	32020																												
282	1317	288	1315	826	809	786	812	787	790	819	813	784	781	816	818	791	775	794	805	800	803	882	865	730	868	731	734	875	869	728	725	872	874	735	719	250	1349	256	1347	32020																												
1320	283	1314	285	828	792	815	789	814	811	782	788	817	820	785	783	810	773	808	795	802	797	884	736	871	733	870	867	726	732	873	876	729	727	866	717	1352	251	1346	253	32020																												
1313	286	1319	284	771	831	774	776	772	779	836	834	821	832	768	766	823	824	801	798	807	796	715	887	718	720	716	723	892	890	877	888	712	710	879	880	1345	254	1351	252	32020																												
181	1422	1424	175	583	585	1017	1015	1014	1013	589	590	591	1009	593	1007	595	1006	749	854	856	743	485	487	1115	1113	1112	1111	491	492	493	1107	495	1105	497	1104	97	1506	1508	91	32020																												
174	1405	196	1427	1018	1016	584	586	587	588	1012	1011	1010	592	1008	594	597	1004	742	837	764	859	1116	1114	486	488	489	490	1110	1109	1108	494	1106	496	499	1102	90	1489	112	1511	32020																												
1423	190	1411	178	619	982	961	954	956	968	648	646	644	634	632	962	1005	596	855	758	843	746	521	1080	1059	1052	1054	1066	550	548	546	536	534	1060	1103	498	1507	106	1495	94	32020																												
1421	1408	193	180	981	620	643	651	649	951	949	948	946	656	654	958	1003	598	853	840	761	748	1079	522	545	553	551	1049	1047	1046	1044	558	556	1056	1101	500	1505	1492	109	96	32020																												
1425	191	1410	176	621	980	641	950	952	650	652	653	655	945	947	960	1002	599	857	759	842	744	523	1078	543	1048	1050	552	554	555	557	1043	1045	1058	1100	501	1509	107	1494	92	32020																												
1418	194	1407	183	979	622	637	665	936	679	924	673	926	669	932	964	1001	600	850	762	839	751	1077	524	539	567	1034	581	1022	575	1024	571	1030	1062	1099	502	1502	110	1491	99	32020																												
169	1415	186	1432	978	623	631	668	933	674	925	680	923	672	929	970	601	1000	737	847	754	864	1076	525	533	570	1031	576	1023	582	1021	574	1027	1068	503	1098	85	1499	102	1516	32020																												
171	1409	192	1430	977	624	959	935	666	928	675	922	677	931	670	642	602	999	739	841	760	862	1075	526	1057	1033	568	1026	577	1020	579	1029	572	544	504	1097	87	1493	108	1514	32020																												
184	188	1413	1417	625	976	963	934	667	921	678	927	676	930	671	638	603	998	752	756	845	849	527	1074	1061	1032	569	1019	580	1025	578	1028	573	540	505	1096	100	104	1497	1501	32020																												
173	185	1416	1428	626	975	965	941	943	657	659	664	662	938	940	636	997	604	741	753	848	860	528	1073	1063	1039	1041	559	561	566	564	1036	1038	538	1095	506	89	101	1500	1512	32020																												
1429	1412	189	172	627	974	966	660	658	944	942	937	939	663	661	635	605	996	861	844	757	740	529	1072	1064	562	560	1042	1040	1035	1037	565	563	537	507	1094	1513	1496	105	88	32020																												
1431	1414	187	170	629	972	639	647	645	633	953	955	957	967	969	640	995	606	863	846	755	738	531	1070	541	549	547	535	1051	1053	1055	1065	1067	542	1																																		

505				Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												32020
231	1372	225	1374	13	6	1591	1589	1593	1586	1	3	16	5	1597	1599	14	1594	239	1364	233	1366	41	34	1563	1561	1565	1558	29	31	44	33	1569	1571	42	1566	247	1356	241	1358	32020												
226	1373	232	1371	1590	1573	22	1576	23	26	1583	1577	20	17	1580	1582	27	11	234	1365	240	1363	1562	1545	50	1548	51	54	1555	1549	48	45	1552	1554	55	39	242	1357	248	1355	32020												
1376	227	1370	229	1592	28	1579	25	1578	1575	18	24	1581	1584	21	19	1574	9	1368	235	1362	237	1564	56	1551	53	1550	1547	46	52	1553	1556	49	47	1546	37	1360	243	1354	245	32020												
1369	230	1375	228	7	1595	10	12	8	15	1600	1598	1585	1596	4	2	1587	1588	1361	238	1367	236	35	1567	38	40	36	43	1572	1570	1557	1568	32	30	1559	1560	1353	246	1359	244	32020												
209	1394	1396	203	339	337	1263	1261	1260	1258	344	342	300	1306	293	1302	297	1305	693	910	912	687	398	1208	391	1204	395	1207	437	435	1165	1163	1162	1160	442	440	69	1534	1536	63	32020												
202	1377	224	1399	1262	1264	338	340	341	343	1257	1259	1309	1296	1298	301	307	292	686	893	708	915	1211	1198	1200	399	405	390	1164	1166	436	438	439	441	1159	1161	62	1517	84	1539	32020												
1395	218	1383	206	353	1248	367	1236	361	1238	357	1244	290	306	312	1289	1295	1311	911	702	899	690	388	404	410	1191	1197	1213	451	1150	465	1138	459	1140	455	1146	1535	78	1523	66	32020												
1393	1380	221	208	356	1245	362	1237	368	1235	360	1241	1307	1297	1290	311	304	294	909	896	705	692	1209	1199	1192	409	402	392	454	1147	460	1139	466	1137	458	1143	1533	1520	81	68	32020												
1397	219	1382	204	1247	354	1240	363	1234	365	1243	358	1303	302	1291	310	1299	298	913	703	898	688	1205	400	1193	408	1201	396	1149	452	1142	461	1136	463	1145	456	1537	79	1522	64	32020												
1390	222	1379	211	1246	355	1233	366	1239	364	1242	359	289	308	309	1292	1293	1312	906	706	895	695	387	406	407	1194	1195	1214	1148	453	1135	464	1141	462	1144	457	1530	82	1519	71	32020												
197	1387	214	1404	1253	1255	345	347	352	350	1250	1252	1310	1294	303	1300	305	291	681	903	698	920	1212	1196	401	1202	403	389	1155	1157	443	445	450	448	1152	1154	57	1527	74	1544	32020												
199	1381	220	1402	348	346	1256	1254	1249	1251	351	349	296	295	1308	299	1304	1301	683	897	704	918	394	393	1210	397	1206	1203	446	444	1158	1156	1151	1153	449	447	59	1521	80	1542	32020												
212	216	1385	1389	324	1285	314	1283	313	1286	1279	320	374	1228	1226	1232	371	372	696	700	901	905	469	470	1134	1128	472	1130	422	1187	412	1185	411	1188	1181	418	72	76	1525	1529	32020												
201	213	1388	1400	1282	1272	332	1273	326	330	1270	319	373	1227	375	369	1230	1229	685	697	904	916	1132	1131	467	473	471	1129	1184	1174	430	1175	424	428	1172	417	61	73	1528	1540	32020												
1401	1384	217	200	317	1274	336	333	1267	1266	327	1284	377	1224	385	1218	379	1220	917	900	701	684	483	1120	477	1122	475	1126	415	1176	434	431	1169	1168	425	1186	1541	1524	77	60	32020												
1403	1386	215	198	1278	325	1265	1268	334	335	1276	323	1231	370	380	1219	386	1217	919	902	699	682	478	1121	484	1119	1125	476	1180	423	1167	1170	432	433	1178	421	1543	1526	75	58	32020												
210	223	1378	1391	321	331	1269	328	1275	1271	329	1280	1223	378	1222	381	1216	383	694	707	894	907	1124	479	1118	481	1133	468	419	429	1171	426	1177	1173	427	1182	70	83	1518	1531	32020												
1398	207	205	1392	1281	316	1287	318	1288	315	322	1277	1225	376	1215	384	1221	382	914	691	689	908	1117	482	1123	480	1127	474	1183	414	1189	416	1190	413	420	1179	1538	67	65	1532	32020												
287	1316	281	1318	777	770	827	825	829	822	765	767	780	769	833	835	778	830	799	804	793	806	721	714	883	881	885	878	709	711	724	713	889	891	722	886	255	1348	249	1350	32020												
282	1317	288	1315	826	809	786	812	787	790	819	813	784	781	816	818	791	775	794	805	800	803	882	865	730	868	731	734	875	869	728	725	872	874	735	719	250	1349	256	1347	32020												
1320	283	1314	285	828	792	815	789	814	811	782	788	817	820	785	783	810	773	808	795	802	797	884	736	871	733	870	867	726	732	873	876	729	727	866	717	1352	251	1346	253	32020												
1313	286	1319	284	771	831	774	776	772	779	836	834	821	832	768	766	823	824	801	798	807	796	715	887	718	720	716	723	892	890	877	888	712	710	879	880	1345	254	1351	252	32020												
181	1422	1424	175	618	991	608	989	607	992	985	614	931	670	679	924	673	926	749	854	856	743	581	1022	575	1024	1029	572	520	1089	510	1087	509	1090	1083	516	97	1506	1508	91	32020												
174	1405	196	1427	988	978	626	979	620	624	976	613	937	664	674	925	680	923	742	837	764	859	576	1023	582	1021	1027	574	1086	1076	528	1077	522	526	1074	515	90	1489	112	1511	32020												
1423	190	1411	178	611	980	630	627	973	972	621	990	929	672	928	675	922	677	855	758	843	746	1026	577	1020	579	1035	566	513	1078	532	529	1071	1070	523	1088	1507	106	1495	94	32020												
1421	1408	193	180	984	619	971	974	628	629	982	617	671	930	921	678	927	676	853	840	761	748	1019	580	1025	578	573	1028	1082	521	1069	1072	530	531	1080	519	1505	1492	109	96	32020												
1425	191	1410	176	615	625	975	622	981	977	623	986	668	934	932	938	666	665	857	759	842	744	568	567	1036	1030	570	1032	517	527	1073	524	1079	1075	525	1084	1509	107	1494	92	32020												
1418	194	1407	183	987	610	993	612	994	609	616	983	667	933	669	663	935	936	850	762	839	751	1033	1034	565	571	569	1031	1085	512	1091	514	1092	511	518	1081	1502	110	1491	99	32020												
169	1415	186	1432	633	631	969	967	966	964	638	636	594	1012	587	1008	591	1011	737	847	754	864	496	1110	489	1106	493	1109	535	533	1067	1065	1064	1062	540	538	85	1499	102	1516	32020												
171	1409	192	1430	968	970	632	634	635	637	963	965	1015	1002	1004	595	601	586	739	841	760	862	1113	1100	1102	497	503	488	1066	1068	534	536	537	539	1061	1063	87	1493	108	1514	32020												
184	188	1413	1417	647	954	661	942	655	944	651	950	584	600	606	995	1001	1017	752	756	845	849	486	502	508	1093	1099	1115	549	1052	563	1040	557	1042	553	1048	100	104	1497	1501	32020												
173	185	1416	1428	650	951	656	943	662	941	654	947	1013	1003	996	605	598	588	741	753	848	860	1111	1101	1094	507	500	490	552	1049	558	1041	564	1039	556	1045	89	101	1500	1512	32020												
1429	1412	189	172	953	648	946	657	940	659	949	652	1009	596	997	604	1005	592	861	844	757	740	1107	498	1095	506	1103	494	1051	550	1044	559	1038	561	1047	554	1513	1496	105	88	32020												
1431	1414	187	170	952	649	939	660	945	658	948	653	583	602	603	998	999	1018	863	846	755	738	485	504	505	1096	1097	1116	1050	551	1037	562	1043	560	1046	555	1515	1498	103	86	32020												
182	195	1406	1419	959	961	639	641	646	644	956	958	1016	1000	597	1006	599	585	750	763	838	851	1114	1098	499	110																											

References

• Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- [1] **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Order 36, <https://numbers-magic.com/?p=8669>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Order 40, <https://numbers-magic.com/?p=8687>.

• Block-Wise Magic Squares

- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

[32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.

[33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.

[34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.

[35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.

[36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

[37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.

[38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

- [39] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [40] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [41] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [43] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [45] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.

- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Two Digits Bordered Magic Squares

- [58] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

- [59] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [60] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

• Creative Magic Squares

- [63] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-